

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
факультет суспільних наук і міжнародних відносин
кафедра міжнародних відносин

Кваліфікаційна робота
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
спеціальності 291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

**ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО США ТА ЄС В УМОВАХ
СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ**

Виконавець

студентка групи СМ-21-1

Пашкович Олександра Антонівна

(підпис)

Керівник

доцент, канд. політ. наук

Щербак Віктор Михайлович

(підпис)

Завідувач кафедри міжнародних відносин

проф., д-р політ. наук

Іщенко Ігор Васильович

(підпис)

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 60 с., 3 рис., 4 табл., 50 літ., 2 додатки.
Об'єктом дослідження є політичні відносини між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом.
Предметом дослідження виступають основні механізми та напрями політичної взаємодії між США та ЄС у сучасному міжнародному середовищі.

Мета роботи полягає в комплексному аналізі співпраці між США та ЄС в умовах зростаючих глобальних викликів.

Робота розглядає історичні етапи становлення трансатлантичного партнерства. Особлива увага приділена аналізу змін у політичних відносинах після 2014 року.

У дослідженні використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналіз, синтез, системний підхід, компаративний метод, контент-аналіз і метод прогнозування.

Розглянуто роль інституцій ЄС у побудові трансатлантичної безпеки. Проаналізовано вплив зовнішньої політики США на політичну стабільність у Європі.

Досліджено питання стратегічного партнерства у сфері оборони, економіки та енергетичної безпеки.

Результати дослідження дозволили окреслити актуальні тенденції та виклики у співпраці між США та ЄС.

Визначено основні проблемні зони у відносинах та можливі шляхи їх подолання. Новизна роботи полягає у висвітленні актуальних змін у політичному діалозі США-ЄС.

Практичне значення полягає у можливості застосування результатів при формуванні зовнішньополітичної стратегії України.

Отримані результати можуть бути використані у практичній діяльності дипломатичних структур.

Робота є актуальною у контексті посилення міжнародної напруги та потреби у зміцненні союзницьких зв'язків.

Аналіз також включає оцінку ефективності існуючих механізмів співпраці. У дослідженні розглядаються приклади конкретних політичних угод та ініціатив.

Зроблено висновки щодо подальших перспектив політичного партнерства США та ЄС.

Ключові слова: ТРАНСАТЛАНТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО, США, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ПОЛІТИЧНА СПІВПРАЦЯ, БЕЗПЕКА, ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЯ, ДИПЛОМАТІЯ, АНАЛІЗ.

RESUME

The graduation research of the 4th-year student (DNU, Faculty of International Relations, Department of International Relationships) deals with political cooperation between the United States of America and the European Union.

The study covers historical background and current trends in transatlantic relations. It highlights the main mechanisms of interaction in political, economic, and security spheres.

The work uses general scientific methods such as synthesis and comparative analysis. Special attention is paid to the role of international institutions in supporting cooperation.

The study analyzes the impact of U.S. foreign policy on European stability. It investigates key agreements and diplomatic strategies developed over the last decade.

The research also touches upon challenges arising from global crises. Findings reveal the evolution of EU-US political dialogue since 2014. The thesis is relevant due to growing geopolitical tensions. Its novelty lies in presenting up-to-date perspectives on strategic cooperation.

The research could assist Ukrainian foreign policy development. It may be useful for analysts and decision-makers in international relations. The study includes tables, graphs, and data visualization to support its conclusions.

The work is interesting for political scientists, international policy advisors, and students of global affairs. It contributes to understanding how alliances can adapt in uncertain times

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА ЄС	8
1.1. Теоретичні підходи до аналізу міжнародного політичного співробітництва.....	8
1.2. Формування основ трансатлантичного партнерства: історичний аспект	13
1.3. Інституційна база та основні механізми політичної взаємодії США та ЄС	30
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА ЄС.....	43
2.1. Основні напрями стратегічного партнерства у сфері безпеки та оборони.....	43
2.2. Політичний діалог США та ЄС з питань глобального врядування та прав людини.....	48
2.3. Співпраця у протидії сучасним викликам: тероризм, міграційна криза, кіберзагрози	53
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ	61
3.1. Вплив геополітичної конкуренції з Китаєм і Росією на трансатлантичне партнерство.....	61
3.2. Спільна політика США та ЄС щодо вирішення міжнародних конфліктів (на прикладі війни в Україні).....	69
3.3. Перспективи зміцнення трансатлантичного союзу в умовах глобальних викликів XXI століття.....	73
ВИСНОВКИ.....	76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	79

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному світі міжнародні відносини зазнають суттєвих трансформацій під впливом глобальних викликів, серед яких геополітична нестабільність, економічні кризи, зміни клімату, кібербезпека та пандемії. Взаємодія Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу є одним із ключових факторів стабільності світової політичної системи. США та ЄС мають спільні цінності, такі як демократія, верховенство права, права людини, що сприяє їхньому стратегічному партнерству. Водночас їхні відносини проходять через складні етапи, зумовлені політичними, економічними та безпековими аспектами.

Метою роботи є аналіз основних напрямів політичного співробітництва між США та ЄС в умовах сучасних глобальних викликів, а також виявлення основних тенденцій і проблем у цій сфері.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- розглянути теоретико-методологічні підходи до аналізу міжнародного політичного співробітництва;
- охарактеризувати ключові аспекти співпраці США та ЄС у сфері безпеки, економіки та політики;
- дослідити вплив глобальних викликів на розвиток трансатлантичних відносин;
- визначити перспективи та можливі сценарії подальшої взаємодії між США та ЄС.

Об'єктом дослідження є політичні відносини між США та ЄС.

Предметом дослідження виступають механізми та напрями співпраці між США та ЄС у контексті сучасних викликів.

Методи дослідження. У роботі використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналіз, синтез, системний підхід, компаративний метод, а також методи контент-аналізу та прогнозування.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні новітніх тенденцій у політичному співробітництві США та ЄС та обґрунтуванні перспектив їхньої взаємодії в умовах сучасних глобальних викликів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їхнього використання для розробки рекомендацій щодо вдосконалення трансатлантичного співробітництва та формування ефективної зовнішньополітичної стратегії України в контексті взаємодії з ЄС і США.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ТА США

1.1 Теоретичні підходи до аналізу міжнародного політичного співробітництва

Міжнародні відносини - важлива сфера політики. Саме тут закладаються підвалини стабільності чи протиріч, визначаються долі цілих країн і мільйонів людей.

Не всі науковці погоджуються з тим, що таке міжнародні відносини. Під ними розуміють міждержавні або міжурядові відносини (вузьке трактування). Саме по відношенню до держави використовується поняття зовнішньої політики. З огляду на те, що ці відносини набувають форми дипломатії або війни, символами міждержавних відносин у цьому сенсі можна вважати посла і солдата. Згідно з широким тлумаченням, термін «міжнародні відносини» стосується всіх форм міжнародної взаємодії між членами окремих суспільств та інституцій, незалежно від того, чи представляють вони державу, чи ні. Саме таке тлумачення сьогодні набуло найбільшого поширення, оскільки відображає появу нових акторів у міжнародних політичних процесах. [6 с. 98]

Безумовно, не існує єдиної теорії, яка пояснює природу та закономірності міжнародних відносин, але існують певні підходи до цієї проблеми. У період між двома світовими війнами в США остаточно сформувався підхід до вивчення міжнародної політики, відомий як лібералізм. Інша назва цього напрямку - ідеалізм. Основна ідея цієї школи полягає в тому, що всі міжнародні відносини можуть бути врегульовані моральними, етичними та правовими нормами. Метою міжнародної політики держав має бути досягнення миру. Згідно з цим поглядом, воєн і конфліктів можна уникнути шляхом просування демократичних цінностей і створення системи колективної безпеки, заснованої на принципі

«один за всіх і всі за одного». Міжнародні організації відіграють важливу роль у просуванні взаємовигідного співробітництва та обмінів між країнами, а також у виконанні миротворчих функцій. Після Першої світової війни ця модель міжнародних відносин була підтримана президентом США Вудро Вільсоном, який розробив програму Ліги Націй. Пізніше цю традицію відродив президент США Картер [12 с.26-28].

Основні правила політичного реалізму такі:

- Ідея анархічності та конфліктності міжнародних відносин. Конфлікти і війни є природним станом світової політики. Глобальна нестабільність спричинена відсутністю верховного арбітра. Хоча політичні відносини в кожній країні характеризуються ієрархією, субординацією та правовим регулюванням, міжнародне середовище не має керівної структури, здатної підтримувати порядок. Тому кожна держава може покладатися лише на себе і використовувати будь-які засоби для захисту своїх інтересів:

- головними і єдиними значущими акторами міжнародних відносин є держави, які через свою політику переслідують національні інтереси. Інтереси однієї країни вступають у протиріччя з інтересами інших країн, оскільки кожна країна зацікавлена в отриманні ресурсів, яких завжди не вистачає;

- держава прагне забезпечити власну безпеку (виживання) і навіть може прагнути до домінування. На думку Моргентау, одного з піонерів у цій галузі, суть світової політики полягає у боротьбі за домінування - за його збереження, закріплення чи демонстрацію;

- домінування залежить від сили держави, яка вимірюється її здатністю впливати на поведінку інших держав. Кожна держава прагне максимізувати переваги та вигоди свого становища;

- єдиний реальний спосіб забезпечити мир - це знайти баланс сил, тобто рівновагу між державами. Тільки загроза застосування сили і, перш за все, взаємного знищення може зберегти стабільність у світі. Політичні реалісти скептично ставляться до можливості регулювання міжнародних відносин правом

і моральними цінностями, хоча й не заперечують необхідності гармонізації цих відносин;

Баланс сили передбачає національні дії (нарощування військової та економічної потужності) та міжнародні дії (створення коаліцій союзників, послаблення опонентів)[20 с. 57-61].

Прихильники цього підходу вважають, що збереження багатопольярного балансу сил є гарантією стабільності, тоді як біпольярний або однопольярний світ є загрозою миру. При цьому однополосна система (домінування однієї великої держави) вважається найбільш нестабільною, оскільки змушує інші держави вживати заходів для відновлення балансу сил.

Зовнішньополітичні доктрини деяких країн містять елементи як ідеалізму, так і реалізму. Зовнішньополітична концепція України поєднує обидва підходи: визнання необхідності руху до багатопольярного світу у 21 столітті поєднується з ідеями інтеграції та регульованої системи безпеки, миротворчості та роззброєння на регіональному та глобальному рівнях.

Лібералізм і реалізм є традиційними науковими школами в міжнародних відносинах. Вони протиставляються неомарксизму, який розглядає природу міжнародного середовища як панування і підкорення: економічно слаборозвинені країни (Південь, що розвивається) перебувають у прямій залежності від промислово розвинених країн (розвинена Північ). Одним з найцікавіших пояснень природи міжнародних відносин є теорія «економічного світу», висунута американським істориком і соціологом І. Валлерстайном, одним з головних представників цієї школи.

На його думку, сучасна теорія «економічного світу» є поляризованою і складається з трьох елементів

- «ядро» найрозвиненіших країн, провідних світових виробників, що володіють передовими технологіями
- «напівпериферія» - менш розвинені країни, які за рівнем економічного розвитку стоять нижче рівня країн «ядра»;

- Периферія - слабозвинені країни, які експлуатуються ядром.

Ця глобальна система почала формуватися в середині 18-го століття і остаточно стабілізувалася в середині 20-го століття. Валлерстайн, який не погоджувався з марксистською тезою про те, що індустріальний розвиток європейських країн був досягнутий лише за рахунок експлуатації власних трудових та економічних ресурсів, стверджував протилежне: розвиток країн «ядра» в минулому був обумовлений і зараз обумовлений експлуатацією сировини та дешевої робочої сили «периферії»[27 с. 1-6].

Країни «напівпериферії» світової економіки перебувають у подвійному становищі: вони виступають і як експлуататори, і як ті, кого експлуатують слабозвинені країни. Не виключено, що деякі з цих країн змінять свій статус і увійдуть до складу «ядра» (приклад - Японія) або зникнуть на «периферії». Країни «ядра» домінують над рештою світу з точки зору інформації та технологій. Їх позиція також підкріплена військовою та політичною силою. Залежність інших країн від них відображається у потребі в економічній допомозі.

Таким чином, ці терміни розкривають зміст природи міжнародних відносин у неомарксистській інтерпретації:

- Посилення поляризації багатих і бідних країн в умовах глобалізації, що передбачає конфліктний характер їхніх відносин. Майбутнє світової системи визначається здатністю периферійних країн протистояти нав'язаному їм курсу;

- головними акторами в міжнародному середовищі є держави, переважно великі держави. Саме держави є рушійною силою інтересів «глобальної економіки», тобто взаємодії транснаціональних корпорацій (ТНК), інтернаціоналізації капіталу та координації виробничих комплексів;

- існування домінуючої держави (США), яка поширює своє лідерство з «периферії» на «центр».

Серед багатьох інших теоретичних шкіл однією з найважливіших є концепція «демократичного миру», яка почала формуватися в 1960-х роках. Як і «ліберали», вона розвиває кантівську ідею про можливість вічного миру на

основі політичного і морального розвитку людини та суспільства. Для німецького філософа мирна зовнішня політика є продовженням ліберального курсу в республіці. Сучасні дослідники вказують на прямий зв'язок між демократичним режимом країни та пацифізмом у міжнародному середовищі.

На основі військової статистики вони дійшли аксіоматичного висновку, що демократії не воюють одна з одною [29 с. 291-302]. Це пояснюється підзвітністю влади суспільству - негативним ставленням до насильства; сумісністю фундаментальних цінностей, що створює взаємну симпатію між народами різних країн; демократичною політичною культурою, яка передбачає компромісне ставлення; складністю процесу ухвалення рішення про участь у війнах. Вказується, що коли ці країни вступають у збройні конфлікти, вони прагнуть вирішити їх шляхом компромісу і поведуться альтруїстично по відношенню до переможених. Опоненти цієї теорії, так звані реалісти, ставлять під сумнів її висновки і прогнозують можливість ескалації протиріч між США і Західною Європою та між США і Японією.

Таким чином, у підсумку, можна констатувати, що міжнародні відносини є складним і багатовимірним явищем, що розглядається з різних теоретичних підходів — від ідеалізму та реалізму до неомарксизму і концепції демократичного миру. Кожна з теорій по-своєму інтерпретує природу глобальних процесів, однак усі вони підкреслюють важливість взаємодії держав у забезпеченні стабільності та безпеки у світі.

1.2 Формування системи трансатлантичного партнерства: історичний аспект

Крах біполярної системи міжнародних відносин призвів до фундаментальної зміни парадигми взаємозалежності як керівного принципу епохи глобалізації, а це означає, що США почали діяти з висот свого домінування на міжнародній арені. Як наслідок, в Європі продовжувала зростати тривога щодо неконтрольованих міжнародних політичних авантур Америки, які могли мати і мали негативний вплив на двосторонні та багатосторонні відносини вздовж трансатлантичної осі. Якщо за часів холодної війни різні варіанти американського інтервенціонізму визначалися позиціями союзників США в Європі, то в постбіполярну епоху інтервенціоністська зовнішня політика США формувалася без такої вимоги. Це означає, що якщо за часів холодної війни домінував принцип практичної реалізації політичної взаємозалежності між США та європейськими країнами, то після розпаду СРСР зміст американського інтервенціонізму докорінно змінився і набув ознак самостійного прийняття та реалізації рішень.

Так, першим з тогочасних президентів США, хто визначив свою позицію з цього питання, був А. Лейк, помічник президента з питань національної безпеки: «Ми повинні бути готові до рішучої та односторонньої відповіді» [1, с. 39].

Зі свого боку, Г. В. Лейк також. «Головним проектом президентства Буша була політична реконструкція національного курсу, управління і політики, розпочата Рональдом Рейганом у 1981 році. Аналіз особливостей другого режиму Буша виявить дії, політику і тактику, які можна порівняти з діями, політикою і тактикою Рональда Рейгана. Їх об'єднує кінцева мета і довготривалий тріумф режиму Рейгана в управлінні країною: військова сила, зниження податків, сильна виконавча влада за рахунок Конгресу і сильна електоральна більшість на користь консервативних республіканців. Джордж

Буш дуже активно бере участь у проекті політичної реконструкції, хоча і за допомогою тактично інноваційних засобів» [2 с. 178-180].

Фінансово-економічні обмеження американського глобалізму зараз починають безпосередньо впливати на його потенціал, але це не зупинило глобалістичні експерименти обох американських адміністрацій. Якщо до розпаду СРСР американська економіка практично не мала серйозних конкурентів, то в постбіполярну епоху спостерігається поступове зближення показників розвитку США, ЄС, Китаю, Японії та Індії, а також зростання економічного значення Індонезії, Бразилії та інших претендентів на статус розвинених країн. Енергетична залежність трансатлантичної спільноти від поставок з Близького Сходу, Латинської Америки та Російської Федерації набуває політичного значення.

Нарешті, не можна недооцінювати зниження конкурентоспроможності американських товарів і послуг та завершення епохи повної технологічної переваги США. У цій ситуації американська споживацька громадськість переконана, що стабільна світова економіка є запорукою збереження та підвищення рівня життя. Зі свого боку, міжнародний оглядач Newsweek Ф. Закарія вказує на вихід США з багатьох міжнародних угод як на знак неповаги до світу [31].

Взаємозалежність, про яку так багато говорять і пишуть американські політичні та економічні мислителі, стала серйозною реальністю, впливаючи на всі сегменти національного розвитку більше, ніж найсерйозніші регіональні конфлікти. Однак цей факт не зменшив прагнення 43-го президента США до односторонності і тотального панування [4, с. 36].

Вирішальним поштовхом до такої позиції стало те, що саме в розпал усвідомлення цього міжнародні терористи завдали жорстокого удару по Америці, атакувавши ключові об'єкти національної гордості - Всесвітній торговий центр і Пентагон. Майже одразу ж зовнішній світ знову розділився в американській свідомості на два кольори - чорний і білий, за певною аналогією

до часів системного протистояння. Можна сказати, що місце СРСР як головного супротивника і ворога тепер займає міжнародний тероризм. Відбувається новий стрибок у політизації та ідеологізації американського електорату.

У цій ситуації об'єктивно неминучим є прихід до влади президента США, який сконцентрується на міжнародній політичній діяльності та боротьбі із зовнішнім злом, яке разом з міжнародним тероризмом отримало назву «вісь зла». Президент повністю заперечує можливість стратегії стримування, оскільки існують «неврівноважені диктатори зі зброєю масового знищення, яка може бути доставлена ракетами або таємно передана союзникам терористів» [15, с. 204].

Саме за Буша США повертаються до політики глобальної відповідальності, що ґрунтується значною мірою на самостійних рішеннях Білого дому та Ради національної безпеки. Звичайно, сама концепція глобалізму викликала гостру критику в Європі.

Трансформація політичних протиріч між ЄС та США у стратегічні стала найбільш очевидною під час Балканської кризи на початку 1990-х років, коли адміністрації Буша та Клінтона одразу ж зайняли відверто інтервенціоністську позицію. Слід, однак, пам'ятати, що одразу після закінчення холодної війни і США, і ЄС зробили Балкани головним об'єктом своїх спільних зусиль, які спочатку були спрямовані на збереження цілісності СФРЮ. Наприклад, першою офіційною реакцією США на події 21 травня 1991 року стало підтвердження «територіальної цілісності Югославії в межах її нинішніх кордонів» [8, с. 33].

Обидві сторони виступали проти прямого втручання НАТО на ранніх стадіях конфлікту. «Маргіналізація» Організації Об'єднаних Націй, спричинена односторонніми рішеннями США щодо боснійського конфлікту та війни в Косові, по-перше, продемонструвала відносну слабкість ЄС у відносинах зі США, а по-друге, розкрила наміри Югославії. Адміністрації Клінтона діяти в регіоні в односторонньому порядку. Втім, перші прояви спільного втручання Заходу в конфлікт, що спалахнув внаслідок розпаду Югославії, не викликали серйозних розбіжностей у трансатлантичній спільноті. Принаймні, такою була

ситуація, з невеликими варіаціями, до 1995 року, коли США і НАТО спільно зупинили війну в Боснії. На початку боснійської кризи політика Заходу виглядала досить узгодженою, зі спільними прагненнями і спільними оцінками. Незважаючи на залучення багатосторонніх організацій, таких як ЄС, ОБСЄ, НАТО, ЗЄС та ООН, роль США та їхніх європейських союзників одразу стала вирішальною. Однак саме ця війна, в яку були втягнуті США, вперше відкрито поставила під сумнів прийняття європейцями безумовної переваги США [19 с.290-291].

Слід зазначити, що тимчасовий вихід США з боснійського конфлікту внаслідок так званого в'єтнамського синдрому в поєднанні з вірою європейців у потенціал внутрішнього (боснійського) врегулювання призвів до його ескалації. Перші розбіжності у підходах до боснійського конфлікту виникли не всередині трансатлантичного альянсу, а в розбіжностях поглядів окремих країн-членів ЄС. Це сталося з кількох причин. Першою з них була тимчасова другорядність югославської кризи по відношенню до переваги Німеччини, яка віддавала перевагу возз'єднанню. Другим фактором стало відволікання уваги від конфлікту в Перській затоці. Фактором, який посилював консолідовані зусилля США та ЄС, було спільне прагнення залучити балканські країни до європейської та євроатлантичної інтеграції. Консолідація зусиль також була підкріплена спільним бажанням не допустити перетворення Балкан на розсадник організованої злочинності, тероризму та масової міграції. Не менш важливою є спільна потреба запобігти поширенню нестабільності на Балканах на решту Європи.

Вирішальним елементом протиріч, які поступово переросли в розбіжності та суперечності, стала різна оцінка інтересів американської та європейської сторін у балканському конфлікті. Хоча адміністрація Клінтона вважала це питання другорядним, європейці тривалий час не мали спільної позиції з цього приводу. Це суттєво вплинуло на лідерську роль Сполучених Штатів на Балканах. Проводячи стратегію втручання, США поступово перебрали на себе

вирішальну роль у прийнятті рішень та реалізації варіантів і рівнів збройного втручання в югославські конфлікти [10].

Слід пам'ятати, що на початку цих конфліктів, тобто в 1991-1992 роках, ЄС проводив зовнішню політику, засновану на так званому європейському політичному співробітництві, яке не передбачало обговорення питань безпеки. Коли ж питання про збройне втручання все ж таки постало, його вирішенню завадила позиція Великої Британії, уряд якої не бажав сприймати цю ідею. У цій ситуації вирішальну роль відіграли великі держави-члени ЄС - Франція, Німеччина та Велика Британія.

Координуючи свої позиції між собою та зі Сполученими Штатами як ключовим гравцем. Зрозуміло, що за цих обставин балканські народи не розглядали ЄС як вирішальний фактор впливу на події в регіоні. Однак цей аналіз показує, що ЄС мав великі амбіції щодо врегулювання югославського конфлікту. Хоча ЄС не мав чітко визначеної політики та механізмів вирішення конфлікту, його роль не могла бути постійно маргінальною. Достатня кількість аргументів та емпіричного матеріалу дозволяє виділити наступні ключові позиції Європейського Союзу на самому початку кривавого конфлікту на Балканах:

1. ЄС одразу і чітко розділив пострадянські та пост-радянські країни на дві категорії: країни Центральної та Східної Європи одразу сприймалися як потенційні члени Союзу, в той час як нові незалежні пострадянські країни були виключені з процесу розширення Євросоюзу. Щодо пострадянських країн позиція ЄС визначалася поступовим врегулюванням конфліктів і припиненням воєн.

2. Ключовий компонент впливу ЄС на розвиток подій у сусідніх регіонах.

Майже одразу після розпаду СРСР Франція також підтримала розширення, хоча й побоювалася появи нових загроз для європейської економіки. Натомість французи висунули ідею розширення ЗЄС і перетворення його на основу європейської архітектури безпеки. У боснійському конфлікті Франція підтримала компроміс між сторонами. Офіційний Лондон діяв в умовах

особливого партнерства зі США і тому не демонстрував особливої окремої позиції щодо югославського конфлікту. У всіх випадках, коли йдеться про конфлікти на Балканах, можна говорити про двосторонній, а не багатосторонній європейський підхід. Це визначалося специфічними інтересами окремих країн-членів ЄС на Балканах. Пріоритетом Німеччини були Хорватія та Словенія, Італії - Словенія, Хорватія та Албанія, Франції - Румунія, Греції - Сербія та Болгарія[8].

Однак позицію ЄС щодо югославського конфлікту можна вважати досить консолідованою. Як наслідок, європейська спільнота брала активну участь у процесі примирення, що знизило ризик поширення конфлікту з Балкан на інші регіони постсоціалістичної Європи. Лише після завершення американської кампанії в Косово ЄС та його держави-члени почали відігравати вирішальну роль у післявоєнному врегулюванні. Саме Європейський Союз разом зі Світовим банком ініціював розробку та імплементацію Плану відновлення балканської економіки та Стабілізаційних угод в рамках зближення балканських країн з ЄС. Оголошення Брюсселя про те, що кілька колишніх югославських країн є кандидатами на вступ до ЄС, мало значний вплив на стабілізацію ситуації в регіоні. Іншим важливим кроком у цьому напрямку стала спільна угода ЄС і НАТО від 29 липня 2003 року про спільний підхід до Західних Балкан. Вперше в історії постсоціалізму на Балканах американське лідерство в європейському регіоні було поставлено під сумнів.

Співпраця США та ЄС на Балканах сприяла інтенсифікації співпраці між пост-Західними країнами та трансатлантичним альянсом. Водночас, після всіх конфліктів і воєн визначальною стала роль ЄС, як потужного інтеграційного утворення, що бере активну участь у вирішенні основних проблем народів і країн Балканського півострова:

- подолання економічної кризи та пов'язаних з нею безробіття і масової бідності
- допомога сотням тисяч біженців і переміщених сімей;

- забезпечення та справедливий розподіл ресурсів для реконструкції та розвитку;
- відстоювання перед урядами та політичними силами необхідності реформ;
- ефективна підтримка політичних і правових реформ для боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
- ефективна участь у визначенні статусу Косово та Сербії і Чорногорії;
- забезпечення стабільності у виконанні Дейтонських угод.

Таким чином, активна участь ЄС у відновленні Косово та Боснії, а також спільна стратегія з НАТО, разом з перспективами розширення ЄС-НАТО за рахунок країн, які отримують пострадянський статус, стали ключовими елементами регіонального впливу. ЄС та деякі європейські країни поступово почали критично ставитися до надмірної незалежності США у розробці, прийнятті та реалізації рішень щодо збройного втручання на Балканах. Сьогодні Європейський Союз відіграє особливу роль в остаточній імплементації принципів Пакту про стабільність [22 с. 30-32].

Незважаючи на те, що албанці, боснійські мусульмани і серби довгий час виступали за провідну роль США в регіоні, саме ЄС відіграв вирішальну роль в остаточному врегулюванні косовсько-сербського конфлікту в переговорному процесі. Те ж саме можна сказати і про вплив ЄС на ситуацію в Боснії і Герцеговині. Досвід балканського конфлікту показує, що Європейський Союз цілком здатний протистояти подальшим несанкціонованим діям США у врегулюванні регіональних конфліктів у різних частинах світу.

Водночас, реакція Європи на терористичні атаки 11 вересня 2001 року підтвердила, що країни ЄС дуже сильно об'єднані у стратегічних питаннях, включаючи демократизацію та встановлення ринкових відносин. ЄС відіграв важливу роль у поступовому поверненні Сполучених Штатів до ідеї, що ООН має відігравати вирішальну роль у прийнятті та імплементації міжнародних політичних рішень. У Брюсселі та інших європейських столицях існує тверде

переконання, що лише спільними зусиллями членів трансатлантичної спільноти можна уникнути нових братовбивчих воєн, у тому числі на Балканах. Ми вважаємо, що важливим елементом нинішньої ситуації є визнання Європейського Союзу як самостійного актора міжнародних відносин, здатного самостійно вирішувати проблеми регіону. Безперечно, трансатлантичні відносини та відповідний альянс є найміцнішими в історії. Водночас на його стан і рівень сильно впливає ситуація на міжнародній арені загалом і в окремих країнах зокрема.

Іракська криза на початку 21-го століття докорінно змінила становище країн-членів ЄС. У другій половині 1990-х років автор звертається до появи в трансатлантичній спільноті різних оцінок позиції Ізраїлю щодо мирного врегулювання близькосхідного конфлікту. Найяскравішим аспектом цих розбіжностей було ставлення до перспективи створення палестинської держави. На відміну від США, Західна Європа обережно відкидала ізраїльську позицію, яка ґрунтувалася на розгляді палестинської проблеми в рамках так званого міжнародного тероризму. Якщо Клінтон також займав досить стриману позицію з цих питань, то 43 президент США Буш категорично підтримав позицію Шарона про те, що палестинці становлять загрозу для Держави Ізраїль [4 с. 23-28].

У перші місяці після терористичних атак 11 вересня 2001 року стало зрозуміло, що європейці шукають більш збалансованого підходу, критикуючи жорстокі дії обох сторін і закликаючи до дипломатичного вирішення проблеми. Хоча в теорії оцінки і позиції членів Альянсу здавалися схожими, на практиці їхня політика почала розходитися. На додаток до різних поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт і стримування Саддама Хусейна, європейці поступово почали висловлювати своє невдоволення надмірно агресивною стратегією США щодо Ірану.

У той час як ЄС намагався перейти до конструктивного діалогу з Іраном, який розпочався з прийняттям Угоди про торгівлю і співробітництво в середині 2000-х років, США надавали перевагу стратегії тиску. Її започаткувала

адміністрація Клінтона, але саме Буш-молодший класифікував Іран як державу «вісі зла». У цьому контексті слід брати до уваги спільну зовнішню політику і політику безпеки ЄС, яка була запроваджена 1 листопада 1993 року і підтверджена Амстердамським договором 1997 року.

Тому, шукаючи причини розбіжностей між союзниками, слід враховувати коротку історію ЄС як єдиного міжнародного актора, який поступово формував свою стратегію у світі. Лише через 10 років після підписання Маастрихтського договору була опублікована Стратегія безпеки ЄС. Після терористичних атак 2001 року поступово стало зрозуміло, що ЄС і США рухаються до незалежної зовнішньої політики. У політичному мисленні терміни «атлантисти» та «автономісти» протиставляються. Це підтверджує, що європейська політика на Близькому Сході стає все більш незалежною [17 с. 100-103].

Особливо показовою є позиція Німеччини. Втім, розбіжності в поглядах не відразу перетворилися на протиріччя. Можна сказати, що багато європейських урядів беззастережно підтримали рішення адміністрації США про окупацію Іраку, а деякі з них зробили свій внесок, відправивши до Іраку наземні війська. Коли міжнародні інспектори не змогли підтвердити наявність в Іраку зброї масового знищення і терористичних арсеналів, цілісна позиція трансатлантичного альянсу почала руйнуватися. З кожним місяцем війни в Іраку все більше країн і суспільств ЄС починають ставити під сумнів провідну роль Америки на Близькому Сході. Проте сам ЄС продовжує по-різному ставитися до іракської проблеми. У середині трансатлантичного табору розбіжності в поглядах на близькосхідне врегулювання неухильно зростають, зважаючи на різну залежність європейців і американців від Близького Сходу в питаннях постачання енергоносіїв. Цим пояснюється прагнення США зберегти і розвинути свою роль регіонального гегемона. Європейські уряди, з іншого боку, хочуть зберегти зовнішнє джерело впливу в регіоні.

Сполучені Штати продовжують наполягати на доцільності застосування сили, в той час як Європейський Союз прагне лише мирного вирішення, яке, на

думку більшості європейських країн, може забезпечити стабільний мир і співробітництво в регіоні. Одним з елементів, який все ще залишається спільним у підходах двох країн до близькосхідного врегулювання, є їхня позиція щодо гарантованих поставок нафти. Однак у цьому питанні існують і розбіжності. Різниця полягає в тому, що адміністрація Буша готова вдатися до збройних дій, якщо якась країна штучно перерве постачання нафти. Існує широкий стратегічний консенсус щодо шляхів і методів боротьби з міжнародним тероризмом. Боротьба з ним є спільною метою, але засоби боротьби з ним сприймаються по-різному [9 с. 50-52].

У цьому контексті автор викладає позиції США та ЄС щодо трьох ключових питань близькосхідного врегулювання. Ізраїльсько-палестинські відносини. Сполучені Штати розглядають ізраїльсько-палестинський конфлікт не стільки як класичне терористичне протистояння, скільки як боротьбу Ізраїлю за виживання у ворожому оточенні, частково нехтуючи правом іншої сторони робити те ж саме. Таким чином, США вважають, що Ізраїль діє в рамках самооборони, а палестинці використовують терористичні методи.

Європейці не погоджуються з поділом на дружні та ворожі режими на Близькому Сході. Вони вважають, що демократію не можна нав'язати силою зброї. Вони вважають, що політичні режими можна замінити діалогом, який є найкращим способом досягнення мирного процесу та регіонального співробітництва. Таким чином, європейський та американський підходи до Близького Сходу існують паралельно. Їх зближення або подальше розходження може призвести до інтенсифікації або посилення протиріч всередині трансатлантичної спільноти. Внутрішні корені розбіжностей мають подвійне коріння. Що стосується ЄС, то в першу чергу виділяється той факт, що країни Союзу не є єдиним цілим. З цієї причини спроби виробити узгоджені форми участі ЄС в ізраїльсько-палестинському конфлікті наштовхнулися на труднощі. Наприклад, Німеччина, Великобританія і Нідерланди виступають проти економічних санкцій проти обох сторін з економічних та енергетичних

міркувань. Позиції Франції та Німеччини, з одного боку, та Іспанії і Великобританії, з іншого, відрізняються в політичному плані. Тому спільна зовнішня політика ЄС у регіоні Близького Сходу наразі видається неможливою. Водночас автор виступає за поступовий перехід до вироблення спільних форм і методів врегулювання на Близькому Сході між європейськими країнами. Зближенню позицій ЄС сприяє усвідомлення неможливості для однієї країни відігравати провідну роль у цьому критично важливому регіоні. Необхідно враховувати вплив США на окремі країни ЄС [12 с. 27].

Хоча США вітають європейську співпрацю у боротьбі з міжнародним тероризмом, вони критично ставляться до відсутності спільної політики ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Нарешті, менш очевидним, але не менш важливим є той факт, що існує значна різниця у ставленні європейських та близькосхідних країн до політичних режимів. Ця різниця має історичне коріння і ґрунтується на тому, що європейці пішли шляхом інтеграції після століть етнічних і регіональних конфліктів, тоді як ізраїльсько-палестинський конфлікт несе на собі сліди епохи становлення національних держав. Європейці переконані, що цей конфлікт можна вирішити через транснаціональну співпрацю. Загалом, різні аспекти цього питання досить широко висвітлені в сучасній літературі. Автору особливо імпонує підхід Телліса до питання з теоретичної та методологічної точки зору [17 с. 106].

Підсумовуючи позицію ЄС, слід підкреслити наступні моменти:

- Політичним елементом близькосхідного врегулювання має бути зближення, а не конфронтація. Основою для такої угоди можуть слугувати принципи Мадридської конференції 1991 року та Барселонського процесу;

- Ініціатива з подолання історичних протиріч. Хоча регіональна інтеграція на Близькому Сході ще не стоїть на порядку денному, врахування і використання переваг європейської конвергенції, безумовно, є позитивною перспективою для Близького Сходу.

- ЄС та його держави-члени вважають ізраїльсько-палестинський конфлікт потенційно найбільшою загрозою для міжнародної системи. Тому ЄС прагне відігравати більш активну роль у його врегулюванні за допомогою економічної дипломатії та заохочення Ізраїлю і Палестини до застосування загальних принципів вирішення міждержавних конфліктів.

- Європа переконана, що війна США в Іраку призвела до нової ескалації загроз у всьому регіоні. З цих причин ЄС та його держави-члени зобов'язуються застосовувати принципи міжнародного права в стратегії, спрямованій на просування демократії, територіальної цілісності, миру та безпеки в регіоні. Водночас, як міжнародний актор, ЄС вважає, що Рада Безпеки ООН має відігравати вирішальну роль у підготовці та ухваленні відповідних рішень.

- Європейці переконані, що доцільним є одночасне стримування ядерних амбіцій Ірану та поступова демократизація іранського політичного режиму. У Брюсселі та інших європейських столицях налаштовані на підтримку поміркованих політичних сил в Ірані, здатних впливати на весь Близький Схід.

- Найефективнішим інструментом у боротьбі з міжнародним тероризмом в Європі, в тому числі і в США, вважають демократизацію політичних режимів. Однак різниця між США і ЄС полягає в тому, що європейська сторона виступає за включення питання тероризму в діалог і багатосторонні переговори між різними політичними силами.

- Європейський Союз виступає за застосування сили в міжнародних відносинах, спираючись виключно на Статут ООН і міжнародне право.

- Європейці активно сприяють організації та проведенню великої міжнародної конференції з близькосхідного врегулювання з метою мобілізації та консолідації позицій основних політичних гравців у регіоні. Не заперечуючи провідної ролі США і підтримуючи загальну мету американської стратегії в регіоні, європейці виступають за активне залучення місцевої влади і громадськості до врегулювання конфлікту [21].

У європейській політичній спільноті міжнародний тероризм пов'язують не лише з Близьким Сходом. Контртерористична стратегія США часто формулюється і реалізується у відповідь на конкретні події і ситуації. Тому антитерористична політика, про яку йде мова, також є «реактивною». Вона складається з набору заяв обмеженої кількості глав держав і пошуку прецедентів, кількість яких постійно зростає.

Спільне європейсько-американське розуміння та усвідомлення важливості міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом допомагає уникнути фрагментації трансатлантичного альянсу. Позиції країн стають точками дотику і навіть схожості, коли експерти розглядають терористичну діяльність як військову операцію із застосуванням сучасної зброї. Однак і тут існує очевидне протиріччя. Воно полягає в тому, що США вважають за краще оцінювати якість терористичної атаки, а не її політичні причини. У цьому зв'язку слід зазначити, що європейці розглядають тероризм як один з методів і проявів організованої злочинності, в той час як американці роблять акцент на цивілізованих елементах протистояння [32 с. 32-36].

Світова спільнота не завжди поділяє позицію США щодо міжнародної боротьби з тероризмом, що спонукає європейські країни враховувати цей фактор у своїх стратегіях і конкретних підходах. Прояви глобального консенсусу часто мають технічний, а не політичний, психологічний чи моральний характер. Найменше розбіжностей у розробці міжнародної антитерористичної стратегії виникає в питанні санкцій проти країн, з території яких поширюється тероризм. І в США, і в Європі санкції розглядаються як неефективний інструмент, який шкодить пересічним громадянам більше, ніж терористам.

Однак економічні санкції розглядаються як один з факторів впливу на дії урядів країн, з яких поширюється тероризм. США та європейські країни намагаються ще більше координувати свої зусилля у боротьбі з тероризмом, але це не зменшує протиріч та розбіжностей. Серед них - різний історичний досвід

переживання загрози тероризму, різні суспільні настрої та більша енергетична залежність Європи від Близького Сходу.

Різні оцінки Близького Сходу були і залишаються однією з головних причин тертя між США і Європою. Американська адміністрація вважає, що майже всі терористичні загрози пов'язані з цим регіоном. Для цього є певні фактичні підстави. Наприклад, 18 з 24 більш-менш значних терористичних атак у 1960-х і 1970-х роках стали наслідком близькосхідного конфлікту. Слід зазначити, що європейські країни, такі як Великобританія, Німеччина, Італія та Іспанія, історично були об'єктами терористичних атак внутрішнього походження (ЕТА, Червоні бригади тощо) [28 с. 40-45].

Тому зовнішні терористичні атаки протягом тривалого часу були для них відносно неважливими. Одним з найважливіших аспектів суперечностей між США і ЄС є досить помітна різниця в підходах до ізраїльсько-палестинського конфлікту. Європейські уряди в цілому підтримують державу Ізраїль, але вони більше симпатизують палестинцям, ніж американці. Наприклад, колишній палестинський лідер Ясір Арафат був членом Соціалістичного Інтернаціоналу. В результаті європейці надали йому вільний доступ до телебачення, а європейська громадськість почала уважніше придивлятися до сторін конфлікту. Європейська політична думка відкидає підхід своїх американських колег, які іноді розглядають тероризм переважно з ізраїльської точки зору. Ізраїль і США неодноразово звинувачували європейські уряди в тому, що вони занадто поблажливо ставляться до палестинських терористів і відмовляються заарештовувати їх, коли ті перебувають на території ЄС.

Найбільш нагальною вимогою в Європі сьогодні є відхід від суто американського способу оцінки та визначення терористичної загрози. Серед європейських країн лише Італія, Іспанія, Польща, Румунія і Болгарія відразу і беззастережно підтримали операцію США в Іраку. За словами Блера, Франція, Німеччина, Бельгія і Люксембург найактивніше виступали проти військового втручання. Розбіжності між США і ЄС ставали все більш виразними з кожним

днем, коли США відклали закінчення війни в Іраку. Як пише Шоукросс, «ворожа Америка є одночасно потужною і дуже руйнівною силою в сучасному світі. Частково ця ненависть випливає з помилок Америки, хоча цього не можна сказати про ненависть ісламських нігілістів, меншини, яку ніхто не може оцінити. Я думаю, що головний меседж полягає в наступному: попри всі її недоліки, участь Америки і її жертва є важливою... Відповідальність Америки та її союзників величезна. Ми можемо бути впевненими лише в тому, що вони досягнуть успіху. Альтернативи виглядають жахливо» [13, с. 88].

Втім, протиріччя між США та Європою щодо війни в Іраку не можна розглядати як кризу. Сполучені Штати, наприклад, переконані, що позиція європейців з цього питання визначається поточними проблемами внутрішнього розвитку Європейського Союзу та його держав-членів. Легкість, з якою Сполучені Штати можуть оцінити європейське невдоволення війною в Іраку, демонструє той факт, що більшість американських політологів іронічно виділяють лише дві «псевдозагрози» євроатлантичній єдності: французьку ностальгію за створенням сили і противаги Сполученим Штатам та апокаліптичні уявлення деяких американців.

Адміністрація США переконана, що безпекова залежність Європи від США унеможлиблює серйозний конфлікт. Як правило, американська політична думка і національно-політичний істеблішмент одностайні в питанні про те, чи відповідає подальше розширення ЄС, посилення його економічної могутності і політичного значення національним інтересам США. Однак не може бути й мови про повну конвергенцію політичних стратегій США та ЄС у світі. Між Європою і США, безсумнівно, існують важливі стратегічні, політичні та культурні відмінності. Доки влада США буде переконана, що їхня країна може успішно діяти в рамках односторонніх дій, доти не буде радикальної загрози трансатлантичному альянсу. Що ж до війни в Іраку, яка явно затягнулася, то вона вже продемонструвала релятивізм і навіть крихкість такої позиції США.

Стає все більш очевидним, що надмірно самостійні і свавільні дії США на міжнародній арені можуть призвести до нових поразок, що може спричинити відновлення ізоляціоністської стратегії. Однак такий ізоляціонізм неминуче буде обмеженим, оскільки неминуче базуватиметься на принципах оновленої доктрини Монро, згідно з якою в євро-американських відносинах неможлива ніяка ізоляціоністська позиція, за винятком різних військових операцій, які не зачіпають спільних інтересів.

Таким чином, у підсумку, можна констатувати, що крах біполярної системи докорінно змінив характер міжнародної взаємодії, призвівши до зростання ролі США як глобального гегемона та зміщення балансу між багатосторонніми домовленостями і односторонніми діями. Це стало початком епохи нових викликів для трансатлантичної спільноти: посилилася напруженість у відносинах між США та ЄС, знизився вплив міжнародних організацій, а геополітичні й економічні чинники набули особливої ваги. Яскравим прикладом стала реакція на Балканські конфлікти 1990-х років, які виявили як суперечності, так і потенціал до консолідації між союзниками.

На початковому етапі кризи Сполучені Штати утримувалися від активної участі через "в'єтнамський синдром", тоді як Європейський Союз, попри прагнення до консолідованих дій, діяв переважно через призму національних інтересів окремих країн-членів. Водночас поглиблення кризи змусило обидві сторони активізувати співпрацю. США згодом перебрали на себе військову ініціативу, а ЄС узяв на себе відповідальність за постконфліктне врегулювання, поступово трансформуючись у самостійного геополітичного гравця.

Цей досвід заклав підґрунтя для переосмислення трансатлантичного партнерства: від одностороннього американського інтервенціонізму — до більш зваженої моделі розподілу відповідальності. Усе це свідчить не лише про завершення епохи однополюсного домінування, але й про формування складнішої, багатопольярної архітектури міжнародних відносин, у якій і США, і

ЄС прагнуть зберегти стабільність, виступаючи як стратегічні, але вже більш автономні союзники.

1.3. Інституційна база та основні механізми політичної взаємодії ЄС та США

Останніми роками європейський простір безпеки став ареною низки подій і процесів, які призвели до значних якісних змін у його структурі та сприяли створенню умов для його реструктуризації. Дебати про напрямок розвитку американської системи протиракетної оборони, відновлення дискусії про подальше реформування і розширення НАТО, військовий конфлікт на Кавказі в серпні 2008 року, українсько-російська газова криза в січні 2009 року, світова фінансово-економічна криза - все це висвітлювало загрозу дисбалансу в СЄБ, посилення протиріч між основними акторами і розширення існуючих прогалів в структурі СЄБ [14 с. 16-18].

Синергія або дисонанс цих імпульсів визначає ступінь структурної стабільності Європейського простору безпеки і задає напрямок його майбутнього розвитку. Таке бачення покладено в основу аналізу, представленого в цьому документі. Зокрема, хвиля криз 2008-2009 років стала яскравим свідченням того, що параметри безпеки європейського континенту, встановлені по закінченні холодної війни, почали погіршуватися. Інституційно-договірні платформа, розроблена наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років для подолання блокового протистояння в Європі, квінтесенцією якої стали НБСЄ/ОБСЄ та Договір про звичайні збройні сили в Європі, не лише не стала основою для організації європейського безпекового простору в постбіполярну епоху, але й остаточно деградувала у 2000-х роках після того, як була витіснена на задній план безпекового порядку денного у другій половині 1990-х років.

З одного боку, це можна пояснити її специфічними характеристиками та історичним контекстом, в якому вона виникла. По-перше, платформа була незавершеною, недосконалою і водночас обмеженою, оскільки, хоча вона мала амбітні і далекосяжні цілі, вона була лише політичною і безпековою рамкою, в рамках якої мали бути встановлені нові відносини співробітництва між

основними акторами і згодом створений новий політичний і безпековий порядок в Європі [4].

Він не створив нової структури європейського безпекового простору, а лише зафіксував статус-кво і відсутність спільної конфронтації, а також створив передумови для нової структури в майбутньому. По-друге, слабкою стороною цієї платформи був брак інституційної та функціональної цілісності. Гнучка та сегментована структура ОБСЄ, яка була організована на основі низки спільних дій поза межами політичного діалогу, а не формальних зобов'язань, не могла забезпечити якісно інший розвиток відносин між державами у порівнянні з більш формальними альянсами, де взаємодія на політичному рівні була б набагато інтенсивнішою. Це не давало основним акторам значного впливу на політичні та стратегічні процеси.

І по-третє, платформа спиралася на структурні засади біполярної системи, зокрема баланс блоків, який був підірваний, а механізми, що на ньому базувалися, демонтовані. І не лише тому, що механізми, розроблені для біполярної конфігурації, не працюють в іншій структурі. Базовою ідеєю загальноєвропейського процесу від самого початку була «деполітизація безпеки», тобто регулювання сектору безпеки на основі спільних правил, а не логіки політичного протистояння. Однак для того, щоб такі правила працювали ефективно, необхідна відносно стабільна консолідація політичної конфігурації, тобто розуміння всіма основними акторами того, що посилення стратегічної напруженості не призведе до досягнення політичних цілей.

У постбіполярній системі, принаймні в її перше десятиліття, переважала інша тенденція: основні гравці усвідомили, що структурні обмеження зменшуються і що, відповідно, вони можуть маніпулювати стратегічною напруженістю на континенті, не ставлячи під загрозу власні політичні позиції та інтереси. З іншого боку, подальша деградація цієї платформи пов'язана з тим, що основні актори європейського безпекового простору свідомо ігнорували її, переключивши свою увагу на рівень західних інституцій і перекомпонували

відносини Схід-Захід на європейському континенті, що означає відсутність умов для створення і функціонування оптимальних механізмів безпеки на європейському рівні. Наприклад, з середини 1990-х років США активно демонстрували свою готовність діяти всупереч існуючим структурним обмеженням, тоді як європейські союзники не підтримували дії Вашингтона аж до 2003 року. Однак це не означало автоматичного скасування існуючої структури, якщо дії інших акторів не виходили за її рамки [6 с. 88-92].

Лише коли Росія почала вдаватися до рішучих дій і продемонструвала аналогічну волю, всі члени Європейського безпекового простору визнали факт структурних дисбалансів у ньому як нагальну проблему, що потребує радикальних заходів. Це також стало наочним підтвердженням того, що простір європейської безпеки досяг такого етапу свого розвитку, коли можливості компенсації притаманних йому дисбалансів через обмежені формати співробітництва в окремих сферах спільного інтересу майже вичерпані. Вирішення існуючих проблем можливе не шляхом окремих змін чи доповнень до існуючої архітектури європейської безпеки, а шляхом узгоджених зусиль усіх основних гравців, спрямованих на її реструктуризацію таким чином, щоб уникнути подальших дисбалансів і не допустити посилення конфронтаційних тенденцій. Також не можна говорити про відновлення політичної та безпекової платформи початку 1990-х років. Сьогодні жодна провідна європейська країна не може взяти на себе відповідальність за підтримання безпеки окремого регіону, не кажучи вже про безпеку цілого континенту. Архітектура європейської безпеки на всіх рівнях потребує розробки ефективної моделі (моделей) взаємодії між усіма зацікавленими сторонами і не може бути зведена до процесу ребалансування шляхом встановлення нової стратегічної рівноваги. Поряд з ерозією базових параметрів європейського безпекового простору спостерігається тенденція до інструменталізації безпеки для вирішення політичних завдань (статус, ідентифікація, посилення впливу). На відміну від часів холодної війни, коли безпека мала пріоритет над іншими сферами

міжнародних відносин, у постбіполярний період вона все більше підпорядковується логіці політичної доцільності, тобто об'єктивні потреби безпеки використовуються для виправдання досягнення певних політичних цілей. Як наслідок, межі між безпекою і політикою поступово розмиваються [18 с. 40-42].

Це також очевидно у випадку з європейськими безпековими інституціями, розвиток яких у постполярний період відбувався під сильним впливом політичних імпульсів, що генерувалися найвпливовішими акторами. Як наслідок, у європейському безпековому просторі домінують зв'язки конкуренції, а не співпраці чи конфлікту. У відносно м'якому стратегічному середовищі, де міркування безпеки більше не чинять імперативного тиску і не обмежують дії акторів, політична конкуренція стала домінуючим процесом в європейській системі. Використання кооперативного підходу до підтримання європейської безпеки поза межами існуючих інституцій відбувається здебільшого ситуативно, через об'єктивну необхідність, і не сприяє розвитку нових стійких форм взаємодії між акторами. Поки що це суперництво не виливається у прямий конфлікт, але з огляду на зростаючу політичну фрагментацію в різних частинах європейського континенту та збереження тенденцій політичної поляризації в Європі, не можна виключати можливості загальносистемної ескалації за певних обставин [23 с. 102-109].

Для того, щоб правильно зрозуміти сучасний стан європейського безпекового простору та вектори його подальшого розвитку, необхідно розрізнити три основні взаємопов'язані виміри: нормативний, стратегічний та інституційний. Нормативний вимір європейського безпекового простору був створений по закінченні глухої та холодної війни і був закріплений у Гельсінському Заключному акті 1975 року та Паризькій хартії для нової Європи 1990 року. Закріплений у них набір принципів регулювання міжнародних відносин, заснованих на приматі національного суверенітету, формально не викликає очевидних заперечень. Однак на практиці їх дотримання стикається з

низкою серйозних проблем. Першою з них є проблема суперечностей між різними нормами, яка виникає головним чином через трансформацію природи державного суверенітету. За відсутності чітких способів вирішення таких конфліктів держави схильні слідувати логіці політичної доцільності, що призводить до зниження легітимності існуючого нормативного комплексу в цілому і, як наслідок, до зниження ступеня регульованості системи в цілому.

Другою проблемою є відсутність механізмів консенсусного узгодження необхідних змін і доповнень до існуючого регуляторного пакету та забезпечення їх практичної імплементації. Обидва ці документи були разовими епізодичними подіями, результатом ситуативної політичної домовленості між провідними країнами. Ані ОБСЄ, ані інші спільні органи континентального рівня не організують регулярних системних дискусій з нормативних питань, що створює клімат невизначеності та взаємної недовіри [1 с.128-132].

Третьою і найважливішою проблемою в цьому плані є те, що високий ступінь внутрішньої інституційної організації в постбіполярний період дозволив західним інституціям, на додаток до принципів нормативного регулювання, закріплених у вищезгаданих європейських документах, виробити власні принципи нормативного регулювання і, створивши власні канали проектування вироблених норм назовні, перебрати на себе функції нормативного фундаменту як для відносин між європейськими країнами, так і для їхніх внутрішньополітичних систем. Втім, іноді створення певних норм є не результатом свідомих зусиль, а скоріше експлуатацією моделей поведінки країн-лідерів, що легітимізує ці моделі і дозволяє їх відтворювати іншим акторам.

Зазначені проблеми нормативного виміру європейського безпекового простору безпосередньо пов'язані з критеріями оцінки легітимності дій окремих його членів, умовами та принципами допустимого застосування військової сили, перспективами врегулювання конфліктів в Європі. Це провокує подальше загострення суперечок щодо нормативного середовища безпеки континенту, особливо серед тих держав, які наразі зміцнюють свій суверенітет. На додаток

до дизбалансу в європейській нормативній базі, з'являється кілька окремих, відносно узгоджених регіональних нормативних середовищ, між якими існує відкрита або прихована конкуренція. Таким чином, сама дифузія норм стала невід'ємною частиною поширення впливу того чи іншого центру сили, що «політизує» нормативний вимір і перетворює його на одне з політичних протиріч між практичною «операціоналізацією» провідних держав.

Стратегічний вимір європейського безпекового простору характеризується високим ступенем гетерогенності, що відображається у різноманітності загроз і викликів безпеці на європейському континенті як за характером (традиційні, м'які, асиметричні), так і за спрямованістю (військові, економічні, енергетичні, міграційні, екологічні тощо). Наслідками цього є суттєве зниження ступеня консолідації європейського безпекового простору, труднощі у виробленні більш стійких механізмів безпеки з огляду на динамічний та еволюційний характер сучасних загроз, а також значне зниження адекватності механізмів безпеки, розроблених у біполярний період, для протидії класичним територіальним загрозам у новому стратегічному контексті [35].

Опортуністичний і локальний характер нових загроз та їх різний ступінь актуальності для різних акторів означає, що домовленості щодо протидії їм мають укладатися на індивідуальній основі, що дуже негативно впливає на національну згуртованість і заохочує використання спеціальних механізмів, а не усталених інституцій. Іншим аспектом неоднорідності безпеки на європейському континенті є неоднорідність загроз: геополітична напруженість у Східній Європі, Чорному та Середземному морях робить ці регіони джерелом як традиційних загроз, так і нових викликів. У цих просторах склалися відносно автономні комплекси відносин, включаючи конфлікти, навколо яких сформувалися різні конфігурації акторів, інтересів, позицій та ідентичностей.

Вони не лише створюють серйозні виклики безпеці та сприяють накопиченню високого конфліктного потенціалу, але й є серйозними інструментами для збереження першості, статусу та впливу провідних держав у

європейському безпековому просторі. Для деяких акторів ролі, які вони відіграють у таких комплексах, є основним каналом впливу та засобом консолідації своїх позицій у взаємодії з іншими акторами, що робить одностороннє військове втручання, навіть обмеженого характеру, нереалістичним, оскільки воно неминуче призведе до більш серйозної конфронтації. Слід, однак, зазначити, що ці конфігурації, як правило, базуються на політичній рівновазі, так що переваги, які певні актори мають в інших сферах і вимірах європейської безпеки, визначають їхню роль у таких конфігураціях лише в обмеженій мірі. Як наслідок, стратегічний вимір, як і нормативний, характеризується двома суперечливими явищами: з одного боку, сегментацією безпекового простору, яка є результатом виникнення та автономізації безлічі комплексів відносин і конфліктів, а з іншого - зростанням значення політичних і статусних протиріч між великими державами протягом останнього десятиліття, як основного драйвера розвитку цих комплексів [25 с.345-355].

Поєднання цих явищ безпосередньо визначає динаміку взаємодії між регіональним і континентальним рівнями європейського безпекового простору. Більше того, якщо в 1990-х і на початку 2000-х років домінуючим процесом у сфері безпеки в Європі була сегментація, то останніми роками спостерігається помітне посилення централізації. Фокус динаміки європейської безпеки поступово зміщується з регіонального на континентальний рівень. Однак відсутність стабільних регуляторних механізмів, інституційної консолідації та спільного нормативного контексту означає, що структурні параметри безпеки континенту значною мірою визначаються динамікою взаємодії між найпотужнішими акторами континенту - Європейським Союзом, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Це зумовлює високий ступінь флуктуацій на цьому рівні, менший ступінь впорядкованості та стабільності архітектури європейської безпеки, а також схильність до зміни її конфігурації у відповідь на ситуативні чинники. Без остаточного з'ясування загального напрямку взаємодії між Росією і Заходом, особливо у Східній Європі, створення нової нормативної

або інституційної архітектури європейського безпекового простору не видається реалістичним [5]. Аналізуючи інституційний вимір європейського безпекового простору, потрібно відзначити, що йому так само властива дія тенденцій до сегментації та централізації, але за своєю специфікою він скоріше фіксує та консервує сегментацію, ніж формує передумови до розв'язання первинних політичних протиріч. З огляду на особливості своєї еволюції в постбіполярний період європейський безпековий простір на даному етапі являє собою комплексну плюралістичну конструкцію, визначальною рисою якої є високий ступінь функціональної та географічної сегментації.

Сучасна інституційна архітектура європейської безпеки складається з відносно автономних, слабо пов'язаних між собою і часто конкуруючих механізмів та інструментів протидії певним типам загроз і конфліктів, хоча багато проблем і викликів залишаються поза межами існуючих механізмів. З одного боку, таке розмежування є певною мірою виправданим з огляду на велике розмаїття загроз у сучасному світі, різні підходи, необхідні для протидії загрозам різного типу і походження, а також той факт, що більшість сучасних загроз мають переважно обмежений, локальний і територіальний характер. З іншого боку, це сприяє підриву цілісності цієї архітектури.

Функціональна і географічна фрагментація та відсутність механізмів координації створюють політичну невизначеність і практичні дисбаланси. Особливо це стосується тієї частини європейського континенту, яка залишається поза межами західних інституцій і тому найменше зачеплена процесами регіональної та субрегіональної структуризації. Найважливішим процесом в інституційному вимірі в останні роки стала трансформація ролі західних інституцій (НАТО та ЄС)[11]. Це пов'язано, по-перше, з послабленням їх стабілізаційної функції, по-друге, зі зниженням їх провідної ролі в регулюванні безпеки континенту і, по-третє, з посиленням їх конкуренції між собою, що визначається різноспрямованістю векторів їх дії. Ці процеси значною мірою відображають тенденцію зміни основних безпекових викликів, що стоять перед

континентальною Європою: якщо в постбіполярний період їх системне значення визначалося спрямованістю і внутрішньою конфігурацією самих західних інституцій, то сьогодні воно залежить переважно від характеру взаємодії із зовнішніми акторами, насамперед Росією та східноєвропейськими країнами. Більше того, від цього значною мірою залежить і їхня внутрішня конфігурація: вироблення узгодженої стратегії щодо Росії є головним викликом для політичної консолідації західної спільноти. Однак ані НАТО, ані ЄС не готові залучати Росію та східноєвропейські країни до процесу прийняття рішень до такої міри, яка б дозволила подолати існуючі протиріччя. Для обох організацій збереження внутрішньої цілісності було і залишається головним пріоритетом [6], що є дуже складним завданням в умовах економічної кризи і складності стратегічного контексту.

Однак, зберігаючи внутрішню цілісність, вони часто не мають достатньо часу для адаптації до зовнішніх викликів і завдань. На даному етапі можна сказати, що західні інституції досягли певного порогу розвитку, до якого зовнішня експансія та функціональна трансформація в постбіполярному середовищі не загрожують їхній внутрішній консолідації. Подальша адаптація до політичних і стратегічних реалій вимагає фундаментальної зміни їхньої внутрішньої структури, до якої західні країни абсолютно не готові. Цінність нинішньої інституційної структури для них полягає не лише в її функціональній ефективності, яка, безумовно, не є оптимальною, але й у політичних та статусних перевагах, які вона їм надає. Ці процеси призвели до досить парадоксальної ситуації, коли, з одного боку, західні інституції є найбільш консолідованими безпековими об'єднаннями на європейському континенті, але, з іншого боку, вони не здатні слугувати основою для розв'язання первинних політичних протиріч між провідними державами. Як видно зі змін, що відбулися в останні місяці, пошук ефективних моделей взаємодії та узгодження принципів співпраці між США, Росією та Європейським Союзом значною мірою відбувається поза інституційними рамками, а квінтесенцією цих дебатів, по суті, є питання про те,

як створити таку модель взаємодії, яка б відповідала інтересам сторін і водночас не призвела до серйозних змін в організації та функціонуванні західних інституцій [21].

Наразі очевидно, що відсутність безпекових механізмів на континентальному рівні, які б встановлювали спільні правила регулювання озброєнь, взаємного інформування та консультацій між усіма гравцями європейського безпекового простору, не може бути компенсована географічним та функціональним розширенням західних безпекових інституцій. Однак вироблення таких правил на даному етапі, як і наприкінці холодної війни, вимагає попередньої нормалізації на політичному рівні та політичної волі сторін. Слід пам'ятати, що політика США та ЄС щодо Росії формувалася і розвивалася відносно незалежно і на основі різних принципів. Водночас ні США, ні ЄС не готові до глобальної конфронтації з Росією у військовій, ідеологічній та економічній сферах. З одного боку, вони не бачать у Росії прямої військової загрози. Скоріше російська політика становить серйозний виклик західній спільноті як в ідеологічно-ціннісній, так і в стратегічній площині, але він не визнається настільки нагальним, щоб вимагати ревізії принципів внутрішньої організації ЄС і НАТО. Адже повноцінна нормалізація відносин з Росією та становлення адекватного формату діалогу з нею не може відбуватися шляхом селективного обмеженого залучення Росії до деяких механізмів західної спільноти, а потребує спільного вироблення нових загальних правил і методів взаємодії. З іншого боку, незважаючи на численні заяви з цього приводу, західні держави ніколи не проявляли далекосяжного бачення і політичної волі до інтегрування Росії до постбіполярної системи безпеки в Європі [7], а сучасні проблеми європейської безпеки вони схильні пов'язувати скоріше власне з поведінкою Росії, а точніше з небажанням Росії визнати легітимність провідної ролі західних інституцій, ніж з недостатньою ефективністю власне НАТО, ЄС та інших існуючих безпекових механізмів в Європі. Цим обумовлюється реакція західних держав на російські пропозиції щодо формування нової архітектури

європейської безпеки, яка полягає у прагненні до налагодження оптимального формату взаємодії з Росією з мінімальною дестабілізацією власної структури.

Однак останні події показують, що спроби зберегти внутрішній баланс західних інституцій у такий спосіб дестабілізують континент і загрожують ще більшою поляризацією європейської системи безпеки. Більше того, підхід 1990-х років до відносин між Заходом і Росією, заснований на односторонніх російських поступках, більше не є прийнятним [28].

Ще одним важливим нюансом у цьому контексті є те, що, звужуючи спектр поточних проблем до російської непоступливості, західні країни ігнорують той факт, що східноєвропейські країни, які не інтегровані в існуючі безпекові інститути, також потребують посилення своєї ролі та статусу в європейській архітектурі безпеки. На Заході вважають, що для визначення їхнього місця в європейському безпековому просторі та політичної стабілізації всієї Східної Європи достатньо розробити якісь проміжні форми зближення цих країн з НАТО і ЄС. Однак на даний момент такі форми не вирішують фундаментальних політичних протиріч цієї частини континенту і лише в обмеженій мірі допомагають вирішувати певні практичні завдання. Підсумовуючи описані вище особливості нормативного, стратегічного та інституційного вимірів європейського безпекового простору, можна зробити висновок, що для провідних центрів сили процеси, які відбуваються в цих вимірах, мають здебільшого інструментальне значення, залежно від того, наскільки вони сприяють збереженню та зміцненню їхнього впливу, авторитету та статусу в рамках архітектури європейської безпеки. Відповідно, у тих вимірах, де певний центр сили має певну перевагу, він буде зацікавлений у збереженні поточної конфігурації, незважаючи на трансформаційні імпульси, і, навпаки, заохочуватиме аналогічні імпульси у тих вимірах, де його позиції є менш стабільними.

Наприклад, перевага ЄС з точки зору регуляторних інструментів та інституційної організації означає, що він покладається на проекцію власних норм

для досягнення своїх політичних цілей. У випадку Сполучених Штатів, маючи досить важливий нормативний вимір, стратегічні інструменти можуть бути найбільш ефективно використані для посилення своєї стратегічної присутності в стратегічно важливих регіонах. Наразі адміністрація Обама відмовилася від одностороннього посилення своєї стратегічної присутності, але альтернативного механізму збільшення американської присутності в координації з іншими акторами не розроблено, що може призвести до ризику відродження конфронтаційних тенденцій. У зв'язку з цим Росія змушена покладатися виключно на механізми стратегічного виміру, зокрема, шляхом збереження свого впливу в конфліктних комплексах та у сферах, де Росія відіграє вирішальну роль, зокрема, в енергетичному секторі[17 с. 187-190].

Отже, на цьому тлі головною структурною слабкістю архітектури європейської безпеки видається дисбаланс між її інституційним та стратегічним вимірами. Незважаючи на аномалії останніх років, інституції залишаються ареною, на якій відбувається найбільш інтенсивна політична взаємодія між акторами, а також основними каналами, через які норми розробляються і проєктуються назовні. Однак невідповідність між інституційною структурою і стратегічним контекстом, а також сильний опір трансформації існуючих інституцій створюють середовище, в якому односторонні зміни стратегічних умов кількома акторами є чи не єдиним способом сприяння політичним змінам у сфері європейської безпеки, за відсутності підходів, заснованих на співпраці. .

Висновки до розділу 1

Розгляд теоретичних підходів та історичних етапів розвитку трансатлантичних відносин дозволив зробити висновок, що співпраця між США та ЄС має глибоке і багат шарове підґрунтя, сформоване як під впливом ідеалістичних уявлень про демократичний мир, так і на основі політичного реалізму та стратегічних інтересів. Лібералізм, реалізм, неомарксизм та концепція демократичного миру по-різному інтерпретують природу міжнародної

взаємодії, однак усі вони визнають ключову роль держав та міжнародних інституцій у забезпеченні глобальної стабільності.

Історичні передумови партнерства, зокрема досвід співпраці під час конфліктів на Балканах, терористичних атак 2001 року та кризи в Іраку, засвідчили як глибоку взаємозалежність, так і існуючі суперечності між союзниками. США, часто діючи з позицій односторонності, неодноразово викликали критику з боку європейських партнерів, які прагнули більш збалансованої, колективної моделі прийняття рішень. Водночас, ЄС поступово трансформувався з пасивного спостерігача на активного учасника міжнародного процесу, демонструючи здатність до самостійних ініціатив і стратегічної автономії.

Таким чином, на сучасному етапі політичне співробітництво США та ЄС визначається поєднанням глибоких історичних зв'язків, загальних цінностей та взаємного прагнення до збереження міжнародної безпеки, попри наявні розбіжності в підходах і баченнях. Ця багатогранність є основою для подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства в умовах глобальних викликів.

РОЗДІЛ 2.

СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА ЄС

2.1. Основні напрями стратегічного партнерства у сфері безпеки та оборони

Стратегічне партнерство між США та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони має фундаментальне значення для забезпечення стабільності у Європі та світі. Воно ґрунтується на спільних цінностях, таких як демократія, верховенство права та повага до прав людини. Взаємодія між США та ЄС включає широкий спектр напрямів, від військового співробітництва та кібербезпеки до боротьби з тероризмом та контролю над озброєннями. Ця співпраця стала особливо важливою після низки криз, таких як анексія Криму Росією у 2014 році, кібератаки на державні установи та загроза розповсюдження зброї масового ураження. США та ЄС не лише координують свою політику у відповідь на сучасні виклики, але й розвивають довгострокові механізми безпеки. Співпраця охоплює також регіональну безпеку в Східній Європі, де відбувається значна військова допомога. Крім того, США та ЄС працюють над модернізацією збройних сил та посиленням військово-технічного співробітництва. Важливою складовою взаємодії є розбудова оборонного потенціалу через спільні програми фінансування. Поглиблення оборонного партнерства між Вашингтоном і Брюсселем дозволяє створювати ефективні механізми стримування агресивних дій з боку потенційних противників.

США активно підтримують розвиток європейської оборонної автономії. Одним із головних механізмів є Спільна політика безпеки та оборони (CSDP), яка визначає військові місії та операції ЄС. З моменту створення CSDP було реалізовано понад 30 місій, включаючи військові навчання та операції з підтримання миру. США та ЄС також співпрацюють в межах Європейського оборонного фонду (EDF) та Постійного структурованого співробітництва

(PESCO), яке сприяє розвитку оборонних технологій. Важливим етапом стала декларація 2021 року, яка визначила пріоритети взаємодії між ЄС та НАТО. Зокрема, США допомагають Європі розробляти власні оборонні спроможності без дублювання зусиль НАТО [6 с. 349-351].

Прикладом ефективної співпраці є спільні військові навчання Defender-Europe, які проводяться щороку для зміцнення оборонного потенціалу Європи. Крім того, важливим напрямом є розвиток військової логістики, яка дозволяє забезпечити швидке пересування військ та техніки по території Європи. У 2022 році було реалізовано спільний проєкт із покращення військової мобільності, що включав будівництво стратегічних інфраструктур, таких як мости та дороги, здатні витримати пересування важкої військової техніки. Також розглядається можливість спільних інвестицій у розробку новітніх оборонних технологій, таких як штучний інтелект та автономні бойові системи. Серед інших ініціатив – розширення співпраці у сфері кіберзахисту, що дозволяє зміцнити безпеку критичної інфраструктури та запобігти потенційним загрозам у цифровій сфері.

НАТО залишається наріжним каменем трансатлантичної безпеки, а США є найбільшим контрибутором до Альянсу. Сполучені Штати розміщують близько 100 000 військовослужбовців у Європі, що забезпечує стримування потенційних загроз. У відповідь на агресивні дії Росії НАТО створило ініціативу "Передова присутність" (Enhanced Forward Presence), що передбачає розміщення багатонаціональних батальйонів у Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Важливу роль у цьому відіграють США, які постачають військову техніку та фінансують програми підготовки. Також Вашингтон підтримує розвиток європейської системи протиракетної оборони, що включає розміщення систем Aegis Ashore у Румунії та Польщі.

США також беруть активну участь у фінансуванні та організації спільних навчань НАТО, таких як Trident Juncture, що моделює бойові дії у різних кліматичних умовах. Важливим напрямом є зміцнення військово-морських сил у Чорному та Балтійському морях, що має стримуючий ефект щодо потенційних

загроз. Крім того, обговорюється можливість створення нових механізмів оперативного реагування, які дозволять швидко мобілізувати сили у разі надзвичайних ситуацій. Тісна координація між Пентагоном та європейськими партнерами сприяє розширенню обміну розвідданими та зміцненню довіри між країнами-членами НАТО.

З огляду на зростання кількості кібератак, США та ЄС значно активізували співпрацю в цій сфері. Одним із ключових механізмів є Трансатлантична робоча група з кібербезпеки, створена у 2021 році. США допомагають європейським партнерам зміцнювати стійкість до атак на критичну інфраструктуру[13 с.187-190].

США та ЄС також розробили систему раннього попередження про кіберзагрози, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні атаки. Крім того, активно проводяться кібернавчання для урядових структур і військових відомств, що підвищують рівень готовності до атак. Підвищення обізнаності населення щодо кіберзагроз також є важливим аспектом трансатлантичної співпраці.

США та ЄС спільно працюють над обмеженням поширення зброї масового ураження. Вони є ключовими учасниками переговорів щодо іранської ядерної програми (JCPOA) та контролю над стратегічним озброєнням.

США та ЄС також активно підтримують ініціативи щодо скорочення тактичної ядерної зброї в Європі. В межах двосторонніх та багатосторонніх угод проводяться регулярні перевірки ядерних об'єктів та військових баз. Особливу увагу приділяють заходам із забезпечення безпеки хімічної та біологічної зброї, що знижує ризики її потрапляння у руки терористичних організацій.

Сполучені Штати та Європейський Союз приділяють значну увагу боротьбі з тероризмом, оскільки терористичні загрози залишаються одним із головних викликів глобальної безпеки. Співпраця включає обмін розвідданими, фінансовий моніторинг і запобігання фінансуванню тероризму, а також координацію антитерористичних операцій. Важливим інструментом є Європол,

який працює з ФБР та іншими американськими спецслужбами. Особливу роль відіграють механізми виявлення потенційних терористичних загроз через аналіз пересування осіб та електронного зв'язку. США також допомагають ЄС у розробці технологій виявлення вибухових речовин та методів протидії терористичним актам.

Додатково США та ЄС розробляють спільні стратегії щодо запобігання радикалізації. Важливу роль відіграє співпраця у сфері контролю над соціальними мережами, де поширюється екстремістський контент. Європейський Союз та США спільно працюють над моніторингом підозрілих фінансових транзакцій, які можуть бути використані для фінансування терористичних угруповань. Також здійснюються заходи з посилення авіаційної безпеки, що передбачає додаткові перевірки в аеропортах та вдосконалення системи аналізу пасажирських даних. Одним із важливих аспектів є протидія кібертероризму, оскільки терористичні організації все частіше використовують цифрові технології для координації своїх дій.

Співпраця між правоохоронними органами ЄС та США дозволяє запобігати терактам ще на етапі їхньої підготовки. Наприклад, у 2022 році в результаті координації спецслужб було попереджено кілька великих нападів у Західній Європі. Спільні навчання спецпідрозділів сприяють підвищенню ефективності боротьби з терористичними загрозами. Співпраця також включає підготовку експертів у галузі антитерору та створення спільних кризових центрів для швидкого реагування[7].

США та ЄС співпрацюють у сфері гуманітарної безпеки, що включає реагування на стихійні лиха, пандемії та конфлікти. Одним із прикладів є спільні програми допомоги біженцям з країн, що постраждали від збройних конфліктів. Координація зусиль дозволяє оперативно реагувати на кризи та мінімізувати їхній вплив на міжнародну безпеку. Крім того, партнерство спрямоване на зміцнення міжнародних організацій, таких як ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, для ефективного реагування на гуманітарні виклики.

Програми гуманітарної допомоги фінансуються як урядами США та ЄС, так і міжнародними організаціями та приватними фондами.

Сполучені Штати та Європейський Союз спільно працюють над поліпшенням систем раннього попередження про гуманітарні кризи. Важливим напрямом є підготовка медичних команд та мобільних шпиталів, які можуть бути розгорнуті в гарячих точках у найкоротші терміни. Особливу увагу приділено забезпеченню продовольчої безпеки, оскільки військові конфлікти та природні катастрофи можуть призводити до голоду в деяких регіонах світу. Також здійснюється моніторинг динаміки міграційних потоків, що допомагає швидко оцінювати гуманітарну ситуацію.

США та ЄС активно працюють над ліквідацією наслідків природних катастроф, таких як урагани, землетруси та лісові пожежі. Одним із прикладів ефективної взаємодії стала спільна допомога постраждалим від землетрусу в Туреччині у 2023 році. Крім того, значні ресурси спрямовуються на боротьбу з наслідками змін клімату, які безпосередньо впливають на гуманітарну безпеку. Головною метою цієї співпраці є захист життя і здоров'я людей в зонах конфліктів та катастроф [25 с. 302-312].

Отже, партнерство між США та ЄС у сфері безпеки є ключовим елементом міжнародної стабільності. Взаємодія між сторонами охоплює широкий спектр питань, від військової співпраці до протидії кіберзагрозам, боротьби з тероризмом та гуманітарної безпеки. Зміцнення цього партнерства дозволяє ефективніше реагувати на сучасні виклики та загрози. У перспективі посилення координації дозволить ЄС та США ще більш ефективно реагувати на нові виклики та забезпечувати безпеку для своїх громадян.

2.2. Політичний діалог США та ЄС з питань глобального врядування та прав людини

Політичний діалог між США та ЄС у сфері глобального врядування та прав людини є ключовим елементом їхнього стратегічного партнерства. Обидві сторони прагнуть зміцнювати міжнародні інституції, підтримувати демократію та захищати права людини по всьому світу. Їхня співпраця базується на спільних цінностях та прагненні до створення стабільного, справедливого й передбачуваного світового порядку. Вони координують свої дії у межах ООН, НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, прагнучи досягти спільних цілей у сфері безпеки, економіки та прав людини. У своїх політичних рішеннях вони спираються на принципи верховенства права, свободи слова, поваги до прав меншин та відкритого громадянського суспільства. Важливою складовою діалогу є боротьба з дезінформацією, збереження демократичних інституцій та протидія авторитарним тенденціям. Цей діалог також включає питання санкційної політики, допомоги країнам, що розвиваються, та просування екологічної безпеки. Співпраця між США та ЄС відіграє важливу роль у стабілізації глобальної політичної системи, забезпеченні прав людини та розвитку стійких демократичних механізмів. У сучасному світі, де зростають загрози авторитаризму та правопорушень, цей діалог набуває ще більшого значення. Взаємодія між цими двома політичними силами впливає не лише на їхні двосторонні відносини, а й на глобальні політичні процеси.

США та ЄС поділяють спільні демократичні цінності, що лежать в основі їхньої зовнішньої політики. Вони прагнуть захищати права людини, підтримувати верховенство права та сприяти вільному розвитку громадянського суспільства. Їхній діалог включає питання забезпечення прозорості влади, боротьби з корупцією та захисту свободи слова. Політична співпраця цих партнерів спрямована на захист демократії від зовнішніх та внутрішніх загроз, зокрема на запобігання авторитарним тенденціям. США та ЄС координують свої

зусилля для зміцнення міжнародних правових механізмів та посилення ролі ООН у вирішенні глобальних проблем. Вони виступають за свободу преси та протидіють пропаганді та маніпуляціям у медіапросторі [18 с. 33-35]. Їхні ініціативи спрямовані на підтримку незалежних судових систем та забезпечення рівності громадян перед законом. США та ЄС також активно працюють над питаннями забезпечення гендерної рівності та прав меншин. Важливим напрямком є розвиток механізмів запобігання дискримінації, расизму та ксенофобії. Спільні принципи та цінності визначають характер їхнього партнерства та зміцнюють довіру між сторонами.

США та ЄС активно взаємодіють у питаннях глобального врядування, сприяючи створенню прозорих і справедливих міжнародних механізмів управління. Вони беруть участь у реформуванні міжнародних інституцій, таких як ООН, МВФ та Світовий банк, щоб підвищити їхню ефективність. Спільні зусилля спрямовані на розбудову глобальної економіки, яка базується на принципах відкритої конкуренції та вільної торгівлі. Політична співпраця США та ЄС включає спільні ініціативи у сфері цифрової безпеки, зокрема захист персональних даних та боротьбу з кіберзагрозами. Вони також координують свою політику у сфері енергетичної безпеки, розвиваючи альтернативні джерела енергії. Важливе місце займає боротьба з глобальною бідністю та підтримка сталого розвитку. США та ЄС взаємодіють у питаннях екологічної безпеки, виконуючи умови Паризької кліматичної угоди. Їхні дії спрямовані на зменшення викидів парникових газів та захист навколишнього середовища. Спільні ініціативи включають надання гуманітарної допомоги країнам, що постраждали від збройних конфліктів та природних катастроф. Глобальне врядування є одним із ключових аспектів політичного діалогу США та ЄС, що сприяє стабільності у світі[24 с. 85-90].

США та ЄС відіграють провідну роль у захисті прав людини на міжнародному рівні. Вони координують свою політику щодо авторитарних режимів, застосовуючи санкції проти осіб, причетних до порушень прав людини.

Одним із ключових аспектів їхнього партнерства є боротьба з цензурою та підтримка незалежних медіа. США та ЄС активно фінансують громадські організації, які сприяють захисту прав людини та розвитку демократичних інституцій. Вони підтримують ініціативи щодо запобігання тортурам та захисту політичних в'язнів. Політичний діалог включає питання боротьби з дискримінацією за етнічною, релігійною та гендерною ознакою. США та ЄС взаємодіють в межах міжнародних правозахисних ініціатив, таких як Рада Європи та ООН. Вони також розробляють механізми правової допомоги біженцям та мігрантам. Діалог у сфері прав людини сприяє створенню ефективних міжнародних стандартів захисту прав і свобод. Політична співпраця у цьому напрямку має велике значення для забезпечення глобальної стабільності та безпеки.

США та ЄС активно застосовують санкції як інструмент впливу на держави та осіб, які порушують міжнародні норми та права людини. Санкційна політика включає обмеження фінансових операцій, заборону на в'їзд і замороження активів. Спільні санкції США та ЄС спрямовані на стримування авторитарних режимів, запобігання військовим конфліктам і захист демократичних рухів. Важливим напрямком є санкційний тиск на країни, що ведуть агресивну зовнішню політику або підтримують терористичні угруповання. Політичний діалог між партнерами дозволяє координувати санкції таким чином, щоб вони були ефективними й не завдавали шкоди цивільному населенню. США та ЄС регулярно оновлюють санкційні списки, включаючи компанії, банки та фізичних осіб, які порушують міжнародні угоди. Крім економічних санкцій, застосовуються дипломатичні заходи, зокрема розрив дипломатичних відносин або заборона на співпрацю у стратегічних сферах. Санкційний механізм є важливим інструментом політичного впливу, який використовується для забезпечення глобальної стабільності. Хоча санкції часто зустрічають спротив з боку країн, проти яких вони спрямовані, довгострокова стратегія тиску зазвичай приносить результати. Діалог США та ЄС у цій сфері є

запорукою ефективної міжнародної політики, що ґрунтується на принципах справедливості та верховенства права[31].

США та ЄС тісно співпрацюють у боротьбі з тероризмом, обмінюючись інформацією та координацією дій між розвідувальними структурами. Вони розробляють спільні програми з протидії фінансуванню терористичних організацій, відстежуючи незаконні грошові потоки. Обидві сторони беруть активну участь у міжнародних ініціативах, спрямованих на запобігання радикалізації населення та боротьбу з пропагандою терористичних угруповань. В межах цього діалогу створюються програми для реабілітації осіб, які повернулися з бойових дій у конфліктних зонах. США та ЄС посилюють заходи безпеки у сфері авіаційного транспорту, кіберпростору та прикордонного контролю. Спільні антитерористичні навчання та операції сприяють підвищенню рівня готовності до потенційних загроз. Важливу роль відіграє моніторинг соціальних мереж та Інтернет-ресурсів, які можуть використовуватися для вербування екстремістів. США та ЄС також підтримують співпрацю з країнами, які стикаються з проблемами тероризму, надаючи їм фінансову та технічну допомогу. Політичний діалог у цій сфері дозволяє швидко реагувати на нові виклики та загрози. Спільна стратегія є основою для формування міжнародної коаліції у боротьбі з тероризмом та екстремізмом.

США та ЄС відіграють важливу роль у миротворчих ініціативах та врегулюванні міжнародних конфліктів. Вони спільно працюють над мирними переговорами та посередництвом у зонах збройних протистоянь. Їхня політична співпраця включає дипломатичне врегулювання конфліктів у таких регіонах, як Близький Схід, Африка та Східна Європа. США та ЄС підтримують місії ООН з підтримання миру, надаючи фінансування та військових спостерігачів. Вони також відіграють провідну роль у відновленні зруйнованих війною регіонів, сприяючи економічному та соціальному розвитку. Гуманітарна допомога є невід'ємною частиною їхніх миротворчих ініціатив, що сприяє стабілізації ситуації в конфліктних зонах. Політичний діалог у цій сфері дозволяє виробляти

узгоджені рішення щодо запобігання новим військовим протистоянням. США та ЄС також беруть участь у санкційних заходах проти країн, які розпалюють збройні конфлікти. Важливим напрямком є боротьба з незаконною торгівлею зброєю та підтримка процесів роззброєння. Завдяки такій взаємодії вони сприяють зміцненню глобальної безпеки та миру[27 с. 10-12].

Отже, політичний діалог між США та ЄС є важливим механізмом забезпечення міжнародного порядку та захисту демократичних цінностей. Спільні зусилля спрямовані на зміцнення міжнародних інституцій, підтримку прав людини та реагування на глобальні виклики. Вони активно взаємодіють у питаннях безпеки, економічної політики та захисту демократії. Завдяки цьому партнерству міжнародне співтовариство має можливість ефективніше протидіяти сучасним загрозам, зокрема авторитаризму, тероризму та екологічним викликам. Політична співпраця США та ЄС відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного та демократичного розвитку світу.

2.3. Співпраця у протидії сучасним викликам: тероризм, міграційна криза, кіберзагрози

Транснаціональна злочинність - це проблема, яка завдає величезної шкоди економіці та підриває національну безпеку держав, і не тільки завдає величезних фінансових збитків, але й забирає людські життя. Мільйони людей гинуть внаслідок зловживання наркотиками, насильства, вогнепальної зброї, контрабанди та торгівлі людьми.

Сьогодні Управління ООН з наркотиків та транснаціональної організованої злочинності підкреслює, що «транснаціональна організована злочинність впливає на всі регіони та країни світу, а боротьба з цією транснаціональною загрозою є одним з найважливіших глобальних викликів, що стоять перед міжнародним співтовариством» [30, с. 6].

Об'єктивною основою співробітництва держав у сфері протидії та запобігання злочинності і забезпечення публічної безпеки є їх тісний взаємозв'язок і взаємозалежність, що зумовлено якісними змінами самої злочинності, зокрема інтернаціоналізацією злочинності, тобто збільшенням питомої ваги міжнародного елемента у злочинності (наприклад, вчинення злочинів на території двох і більше держав, приховування та розпорядження викраденим майном або відмивання грошей за кордоном, спроби злочинців уникнути правосуддя за кордоном тощо).

Різноманітні форми та прояви злочинності більшою чи меншою мірою гостро стоять перед усіма країнами світу і є серйозною реальною чи потенційною перешкодою на шляху їх соціально-економічного, політичного та культурного розвитку.

Боротьба з цими злочинами та їх запобігання можуть бути по-справжньому ефективними лише за умови координації дій більшості країн та раціонального поєднання національних і міжнародних зусиль. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю здійснюється у певних формах та форматах, але аналіз чинного законодавства та наукових джерел свідчить про

відсутність єдиного підходу до розуміння цих понять. У тлумачному словнику української мови термін «форма» пояснюється як тип, будова, спосіб організації чого-небудь; наявність змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз; а термін «напрямок» - як лінія руху, спосіб дії, розвитку; спосіб дії, явища; напрям думок, інтересів [20, с. 5].

У правоохоронній взаємодії держави використовують дві основні правові форми:

- договірний або конвенційний - укладення та виконання двосторонніх або багатосторонніх угод, що регулюють відносини з іноземними правоохоронними органами у цій сфері;
- інституційна - співпраця в рамках міжнародних організацій, як загальних, так і регіональних, таких як ООН, Америкпол, Африпол, Інтерпол, Європол, СНД, Рада Європи, ОБСЄ тощо.

Серед можливих форм міжнародного співробітництва у сфері впливу на міжнародну злочинність можна виділити наступні:

1. діяльність ООН та її організацій;
2. діяльність міжнародних кримінологічних неурядових організацій
3. конференції, конгреси, симпозиуми, колоквиуми та семінари, організовані окремими країнами, неурядовими організаціями, фондами, благодійними організаціями тощо);
4. співробітництво з метою запобігання та боротьби з міжнародною злочинністю в рамках мандату та повноважень Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол).

О. М. Джужа та Ю. Ф. Іванов «Основними напрямками міжнародного співробітництва у сфері запобігання та боротьби з міжнародною злочинністю є наступні:

- 1) ухвалення та імплементація конвенцій про боротьбу зі злочинами, що мають міжнародний вимір;
- 2) надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, включаючи екстрадицію;
- 3) розробка міжнародних норм і стандартів щодо забезпечення захисту прав людини у сфері правоохоронної діяльності
- 4) регулювання питань національної та міжнародної юрисдикції
- 5) співробітництво у попередженні, виявленні, припиненні та розслідуванні злочинів міжнародного характеру» [16, с. 100].

Основними напрямками транскордонного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності є:

- Обмін інформацією, у тому числі оперативною, судовою та правовою.
- Виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів.
- Надання правової допомоги у кримінальних справах.
- Видача осіб для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироків.
- Укладення та виконання міжнародних договорів про боротьбу зі злочинами, що становлять міжнародну загрозу.
- Розробка обов'язкових або рекомендаційних міжнародних стандартів у сфері правоохоронної діяльності та кримінального правосуддя.
- Визнання та виконання рішень компетентних органів іноземних держав у кримінальних та адміністративних справах.
- Спільне дослідження проблем, пов'язаних із запобіганням та боротьбою зі злочинністю, та обмін досвідом у пошуку шляхів їх вирішення.
- Надання матеріально-технічної та професійної допомоги (підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, надання спеціалізованих послуг тощо)

Сучасне міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності має такі особливості:

1. міжнародне співробітництво повинно мати координаційний характер, встановлюватися і розвиватися між рівноправними учасниками (юридичними особами).

2. здійснення міжнародного співробітництва ґрунтується на регулюванні та розвитку різноманітних міжнародних відносин, вирішення яких впливає на безпеку окремих держав і світу в цілому.

3. наявність правових норм, які визначають існування міжнародного співробітництва (існування міжнародного та національного права).

4. Міжнародне співробітництво має ґрунтуватися на повазі до основоположних принципів (повага до суверенітету держав, повага до міжнародних зобов'язань, суверенна рівність держав тощо)[28 с. 90].

Так, в залежності від суб'єктів міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

- 1) співробітництво між державами (включаючи держави, що мають спільні кордони та що їх не мають);
- 2) співробітництво між державами та міжнародними організаціями;
- 3) співробітництво між міжнародними організаціями (включаючи можливість співробітництва як з міжнародними міжурядовими організаціями, так і міжнародними неурядовими).

У залежності від кількості суб'єктів міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

- 1) двостороннє співробітництво (підписання двосторонніх міжнародних договорів та угод та налагодження на їх основі ефективних взаємозв'язків);
- 2) багатостороннє співробітництво (підписання багатосторонніх міжнародних договорів та угод в межах роботи міжнародних організацій або міжнародних конференцій).

Залежно від території здійснення міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

1) універсальне (в межах діяльності міжнародних організацій Інтерпол, Всесвітньої митної організації тощо);

2) регіональне (співробітництво країн Європи у рамках Ради Європи, Європолу);

3) локальне (співробітництво між країнами-сусідами або між державами конкретного місцезнаходження);

4) партикулярне (один з найрозповсюдженіших видів співробітництва, що передбачає співробітництво між будь-якими державами щодо будь-якого об'єкту незалежно від розміщення держав та особливостей їх географічного розташування).

За ступенем відкритості міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

1) відкрите (з вільним доступом будь-якої країни);

2) закрите (беруть участь лише визначені держави).

За можливістю подальшого розвитку міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

1) перспективне (із можливостями подальшої співпраці);

2) безперспективне (без можливостей розвитку та співпраці).

За часовими характеристиками міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності поділяється на:

1) короткострокове;

2) середньострокове;

3) довгострокове;

4) безстрокове[23 с. 108-112].

Вказаний перелік видів міжнародного співробітництва не є вичерпним та остаточним та може розширюватися за рахунок інших факторів та чинників впливу.

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій та технологій масової обробки даних у світі супроводжується динамічним розвитком

злочинності у цій сфері. Загальновідомо, що будь-який розвиток, який приносить суспільству нові блага та можливості, часто супроводжується негативними явищами. Кіберзлочинність з кожним роком стає все більш поширеною та небезпечною.

Термін «кіберзлочинність» вперше з'явився в американській, а згодом і в зарубіжній літературі на початку 1960-х років і є поєднанням термінів «злочин» і «кіберпростір». Кіберзлочин - це протиправне діяння, вчинене особами, які використовують інформаційні технології для вчинення злочину.

Кіберзлочин - це злочин, що вчиняється у сфері інформації, комп'ютерних і технологічних процесів, спрямований на дані та ІТ-інструменти і порушує інформаційну безпеку. За даними американської компанії McAfee та Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у 2020 році хакерські атаки завдали матеріальної шкоди світовій економіці на суму понад 1 трильйон доларів, що на 50% більше, ніж у 2018 році, а це означає, що у 2020 році завдані збитки склали близько 1% світового ВВП[5 с. 100-105].

У 2017 році Україна також зазнала масштабної кібератаки, спричиненої вірусом Petya. Були заблоковані українські банки, міжнародний аеропорт «Бориспіль», аеропорт «Харків», Чорнобильська атомна електростанція, сайти органів державної влади, київського метрополітену та енергетичних компаній. Це було перше масштабне вторгнення на національні сервери за часів незалежності. За оцінками експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ), збитки, завдані країні хакерською атакою Petya, склали 850 мільйонів доларів. Водночас постраждали компанії, які вдалися до кіберполіції, не змогли ні відшкодувати збитки, ні притягнути винних у масованій атаці до відповідальності, оскільки кіберзлочинців не вдалося ідентифікувати.

Відповідно до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, ратифікованої Верховною Радою України, кіберзлочинність поділяється на чотири основні види злочинів: злочини проти конфіденційності, цілісності та доступності даних і комп'ютерних систем (незаконний доступ, незаконне перехоплення,

перехоплення даних, перехоплення систем, неправомірне використання обладнання); - злочини, пов'язані з використанням комп'ютерів (комп'ютерне підроблення, комп'ютерне шахрайство); - злочини, пов'язані з контентом (злочини, пов'язані з дитячою порнографією); - порушення авторських або суміжних прав [16, с. 9].

Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні кіберзлочинність є однією з найбільш поширених і популярних форм міжнародної злочинності. Складні кіберзагрози ставлять перед правоохоронними органами нові виклики, включаючи необхідність керувати великими обсягами даних, проводити міжнародні розслідування та розвивати нові технічні навички. З огляду на постійну еволюцію кіберзлочинності, правоохоронним організаціям і відомствам необхідно обмінюватися інформацією і знаннями зі своїми колегами по всьому світу, щоб своєчасно і ефективно реагувати на розвідувальну і слідчу діяльність.

Висновки до розділу 2

На сучасному етапі політичне співробітництво між США та ЄС є глибоко інтегрованим, системним і стратегічно важливим для забезпечення міжнародної стабільності. Співпраця охоплює ключові сфери — безпеку та оборону, глобальне врядування, захист прав людини, боротьбу з тероризмом, кібербезпекою, міграційними викликами та екологічною політикою. Спільні цінності — демократія, верховенство права, права людини — слугують ідеологічною основою цього партнерства.

Особливу актуальність співпраця США та ЄС набула в умовах сучасних загроз, таких як агресія з боку авторитарних держав, гібридні війни, транснаціональна злочинність і поширення дезінформації. Обидві сторони виявляють готовність координувати зусилля, адаптувати механізми реагування та зміцнювати

інституційну взаємодію. Серед важливих ініціатив — модернізація збройних сил, розвиток кіберзахисту, підтримка демократичних реформ у третіх країнах та активна участь у реформах міжнародних організацій.

Таким чином, сучасний стан трансатлантичного співробітництва демонструє не лише його стабільність, а й динамічну здатність адаптуватися до нових викликів, зберігаючи провідну роль США та ЄС у глобальному політичному порядку.

РОЗДІЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

3.1. Вплив геополітичної конкуренції з Китаєм і Росією на трансатлантичне партнерство

Війна в Україні висвітлила зростаючу геополітичну взаємозалежність між євроатлантичним та індо-тихоокеанським регіонами. Китай, зокрема, допомагає Росії послабити економічний і політичний тиск з боку Заходу.

Імідж Пекіна в Європі (який погіршувався роками) ослаб, оскільки поширилися уявлення про його приховану підтримку атаки Москви на євроатлантичний порядок безпеки і глобальні норми. Натомість дипломатична, економічна і військова підтримка з боку індійських і тихоокеанських партнерів, таких як Австралія, Японія, Нова Зеландія і Республіка Корея, допомогла зміцнити стійкість України і підтримати глобальні норми. У більш широкому сенсі, війна викликала гарячі дебати в США про те, як збалансувати необхідність надання допомоги Україні із загрозою, яку становить Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ці дебати продовжують піднімати питання про наслідки пріоритизації США трансатлантичних відносин і європейської безпеки.

Ця війна, зокрема, підкреслила центральне значення євроатлантичного порядку безпеки. Підтримка України і посилення стримування на сході Альянсу стали одними з головних політичних і стратегічних пріоритетів НАТО. Проте члени Альянсу визнають зростаюче значення стратегічного піднесення Китаю і геополітичної динаміки Індо-Тихоокеанського регіону для євроатлантичної безпеки, а також їх важливість для глобальної військової конкуренції, технологічних інновацій і економічного зростання. Останні дискусії в НАТО були зосереджені на тому, як реагувати на виклики, пов'язані з піднесенням Китаю, і як посилити співпрацю з ключовими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас нинішнє небажання НАТО розглядати

Китай як загрозу безпеці або безпосередньо взаємодіяти з Індо-Тихоокеанським регіоном створило невизначеність щодо обсягу і майбутнього порядку денного НАТО щодо Китаю і Індо-Тихоокеанського регіону і того, як вони пов'язані один з одним. Я хотів би надати огляд еволюції політики НАТО щодо Китаю і Індо-Тихоокеанського регіону і проаналізувати деякі з ключових викликів і можливостей на майбутнє[25 с. 126-132].

Зростання інтересу НАТО до Китаю відбувається на тлі того, що в Стратегії національної безпеки США 2017 року Китай названо «довгостроковим стратегічним конкурентом», а Європа дедалі більше усвідомлює стратегічні наслідки посилення Китаю. І адміністрація Трампа, і адміністрація Байдена прагнули розширити трансатлантичну співпрацю щодо Китаю, виходячи з переконання, що розширення європейської підтримки політики США має вирішальне значення для ефективного вирішення економічних, політичних і стратегічних викликів, пов'язаних зі зростанням Китаю. США зосередили дискусії з ЄС і окремими європейськими країнами на тому, як найкраще відповісти на геополітичні, технологічні і дипломатичні виклики, спричинені зростанням і поведінкою Китаю, при цьому НАТО також є важливим інструментом трансатлантичного співробітництва.

Після Лондонської декларації був опублікований процес консультацій «[НАТО 2030]», започаткований Генеральним секретарем у 2019 році з метою вивчення майбутнього напрямку розвитку Альянсу, в тому числі звіт незалежної експертної групи. Оскільки звіт аналітичного центру «НАТО 2030» не був офіційним документом НАТО, його автори мали більше простору для висловлювань з низки питань, зокрема щодо Китаю. Зокрема, звіт застерігає союзників від «геополітичних та ідеологічних викликів, які кидають одночасно Росія і Китай», і закликає НАТО «залишатися платформою, яка організовує Альянс в епоху реальних глобальних викликів». При цьому в Доповіді 2030 пропонується вийти за межі вузького географічного і функціонального тлумачення НАТО. Визнаючи центральну роль євроатлантичної регіональної

безпеки, Звіт 2030 наголошує на політичному характері і глобальному охопленні НАТО, прокладаючи шлях до більш предметного китайського порядку денного. Цікаво, що потреба в глобальній відповіді на китайський виклик і геополітичну та ідеологічну конкуренцію пов'язана з необхідністю поглиблення співпраці з ключовими індійськими і тихоокеанськими партнерами - Австралією, Японією, Новою Зеландією і Південною Кореєю - і навіть пропонується «розпочати внутрішні дискусії про можливість майбутнього партнерства з Індією»[10].

Хоча Звіт до 2030 року є неофіційним документом НАТО, він вважається найбільш далекоглядною заявою щодо Китаю, яку коли-небудь робив офіційний представник НАТО, і допоміг прокласти шлях до більш предметної дискусії в Альянсі.

У комюніке Брюссельського саміту 2021 року лідери НАТО присвятили Китаю два повних абзаци, відкрито заявивши, що «амбіції і зухвала поведінка Китаю становлять системний виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, і сферах, пов'язаних з безпекою Альянсу». Вони також звернули увагу на низку конкретних проблем, серед яких розширення ядерного арсеналу Китаю, зростаюча військова співпраця з Росією, стратегії військово-цивільного зближення, космос, кіберпростір і дезінформаційна діяльність. Водночас Комюніке підтвердив важливість відкритого діалогу з Китаєм.

Стратегічна концепція, яка ґрунтується на Брюссельському саміті і буде схвалена членами Альянсу наступного, 2022 року. У Брюссельській декларації, яка ґрунтується на результатах Брюссельського саміту і буде схвалена Альянсом на Мадридському саміті в 2022 році, буде детально проаналізовано, як дії Китаю суперечать основним цінностям і інтересам НАТО, засуджено використання Китаєм економічних важелів для посилення стратегічної залежності, висвітлено подальші зусилля Китаю і Росії з підриву міжнародного порядку, заснованого на правилах, які суперечать нашим цінностям і інтересам, і застережено, що ми повинні бути «пильними проти тактики примусу [Китаю] і його спроб розділити Альянс». І що ми повинні бути «пильними проти тактики примусу [Китаю] і його

спроб розділити Альянс». Цього літа на Вільнюському саміті 2023 року лідери НАТО, на додаток до своїх мадрридських заяв, закликали Китай «засудити агресивну війну Росії проти України, не підтримувати військові зусилля Росії, припинити поширювати неправдиві російські звинувачення проти України і НАТО і дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН»[33 с. 21-23].

Можна сказати, що порядок денний НАТО щодо Китаю можна розділити на три рівні аналізу. Перший - глобальний, який стосується сприйняття того, що Китай є єдиною країною, яка дійсно може створити стійкий і багатовимірний виклик міжнародній системі. Ця ідея чітко виражена в Стратегії національної безпеки США до 2022 року і все частіше згадується в заявах НАТО, хоча Китай часто згадується поряд з іншими «авторитарними гравцями». У цьому контексті Китай кидає виклик міжнародній системі, яка продовжує значною мірою відображати трансатлантичні цінності та інтереси.

На іншому рівні Китай кидає виклик євроатлантичній безпеці в різних аспектах. Деякі з них є більш прямими і стосуються глобальних морських, кібернетичних і космічних можливостей Китаю, в тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, його військових навчань в Балтійському і Середземному морях і візитів до портів, а також його власності на критично важливу інфраструктуру в Європі. Це стосується не лише безпосередньої зони відповідальності НАТО - і може вплинути на логістику, військову мобільність і комунікації НАТО в цих регіонах - але й Африки і Близького Сходу. Тому в Альянсі зростає консенсус щодо того, що глобальні можливості і діяльність Китаю в ширшому євроатлантичному регіоні потребують ретельного моніторингу. Неприхована підтримка Китаєм нападу Росії на геополітичну архітектуру Європи є більш опосередкованим викликом євроатлантичній безпеці, але, як відкрито визнається в Стратегічній концепції 2022 року і Декларації Вільнюського саміту 2023 року, вона може мати більше значення для НАТО.

Третій рівень аналізу, який має менш прямі наслідки для НАТО, але, можливо, є найбільш важливим, стосується викликів, які Китай кидає архітектурі безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Хоча НАТО залишається передусім організацією євроатлантичної безпеки, зростає розуміння того, що виклики, які Китай кидає безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні, є системно значущими з огляду на економічну, технологічну і стратегічну важливість Індо-Тихоокеанського регіону у світовій політиці, і що вони мають велике значення для Сполучених Штатів і, опосередковано, для НАТО, зважаючи на важливість Америки[24 с. 85-88].

Співпраця Альянсу з ключовими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні (Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея) має довгу історію. Той факт, що всі ці країни мають союзницькі договори зі Сполученими Штатами, сам по собі підкреслює високий ступінь їхньої сумісності з Альянсом з точки зору сприйняття безпеки, військових норм і політичних цінностей. Хоча зусилля з розвитку неформальних зв'язків з Індо-Тихоокеанським регіоном розпочалися ще за часів холодної війни, Альянс почав розвивати свої формальні механізми політичної співпраці з третіми сторонами в період після закінчення холодної війни.

У 90-ті роки ХХ сторіччя Альянс розпочав цільові діалоги з регіонального партнерства з країнами ширшого євроатлантичного сусідства, зокрема, з колишнього радянського простору, Середземномор'я і Близького Сходу. НАТО також підтримувала окремі політичні діалоги з іншими країнами, в тому числі з Індо-Тихоокеанського регіону. Але лише в контексті операцій в Афганістані з'явилися більш конкретні можливості для формалізації багатьох з цих партнерств. Справді, операція НАТО в Афганістані передувала періоду зростання співробітництва між багатьма з цих партнерів і Альянсом, політично, фінансово і навіть оперативно, при цьому Австралія виділяється завдяки тому, що вона надіслала значні сили.

Нещодавно, в рамках процесу мислення до 2030 року, НАТО розпочала одночасні зустрічі з чотирма індо-тихоокеанськими партнерами, підкреслюючи важливість цього регіону. Рішення запросити глав держав і урядів цих партнерів на саміти в Мадриді і Вільнюсі стало ще одним символічним кроком у цьому напрямку. Проте двосторонні відносини і індивідуальні угоди про партнерство залишаються основними інструментами співпраці, не в останню чергу тому, що різні партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні дуже по-різному сприймають свої відносини з НАТО[11].

Існує чіткий зв'язок між подоланням викликів, пов'язаних з посиленням Китаю, і зміцненням співпраці з індо-тихоокеанськими партнерами, не в останню чергу тому, що ці країни - зокрема Австралія і Японія - останніми роками дедалі більше занепокоєні посиленням Китаю. Члени НАТО усвідомлюють, що діалог з країнами Індо-Тихоокеанського регіону може допомогти їм краще зрозуміти виклики, пов'язані з піднесенням Китаю.

Проте діалог між НАТО і її партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні уникає прямих посилянь на Китай або власну роль НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки обидві сторони прагнуть представити свою співпрацю в «позитивному» світлі і розвіяти уявлення про експансію НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Частково через це співпраця НАТО з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні має широкий, транснаціональний характер і зосереджена на підтримці глобальних норм, протидії транснаціональним викликам, таким як тероризм або зміна клімату, а також на визначенні таких сфер, як кібернетика і дезінформація, як найбільш перспективних для подальшої співпраці.

Незважаючи на нещодавній прогрес, зокрема на самітах у Мадриді і Вільнюсі, на порядку денному НАТО щодо Китаю і Індо-Тихоокеанського регіону все ще існує значна напруженість. З одного боку, в НАТО зростає розуміння того, що геостратегічна динаміка євроатлантичного і індо-тихоокеанського регіонів дедалі більше переплітається, і як члени Альянсу, так і

держави Індю-Тихоокеанського регіону дедалі більше занепокоєні стримувальним ефектом відносин великих держав. З іншого боку, Альянс залишається політично обережним щодо визнання Китаю загрозою безпеці НАТО і безпосередньої участі в Індю-Тихоокеанському регіоні. Це ще більше ускладнюється тим, що і НАТО, і її індо-тихоокеанські партнери зі зрозумілих причин надають пріоритет власному регіону. Виникають питання щодо обсягу і меж китайсько-індо-тихоокеанського порядку денного НАТО, який часто формулюється або занадто широко (наприклад, наголошуючи на необхідності поважати глобальні правила і протидіяти міжнародним загрозам), або занадто вузько (посилаючись на китайську військову діяльність в євроатлантичному регіоні або визначаючи вузьку сферу співпраці з країнами Індю-Тихоокеанського регіону).[19 с. 333-336]

Хоча, можливо, немає потреби в штаб-квартирі Альянсу або постійних силах в Індюатлантиці, це означає, що Альянс повинен мати в Індюатлантиці свої очі і вуха і бути готовим реагувати на непередбачені обставини як на підтримку військових зусиль США в Індюатлантиці, так і для заповнення потенційних прогалин в американських силах в євроатлантичному регіоні. Це вимагає зміцнення зв'язків з відповідними регіональними стратегічними і тактичними командуваннями (включаючи INDO-PACOM), Японією і Австралією (з огляду на їх ключову роль в індо-тихоокеанському стримуванні), проведення військових діалогів і навчань, освітніх обмінів і діалогів «Трек 1.5». Відповідно, тісніша комунікація між Північноатлантичною радою і партнерами в Індюкитаї, а також між партнерами і відповідними органами і процесами НАТО в таких сферах, як оборонне планування, розвиток сил і засобів або військові інновації, може допомогти ключовим союзникам США краще зрозуміти існуючі військові прогалини в регіонах один одного, передбачити небажаний тиск на стратегію США, визначити шляхи протидії або пом'якшення такого тиску і створити синергію сил і засобів, промисловості і технологій[6].

Отже, після Вільнюса НАТО має ретельніше подумати над тим, як подолати розрив між своєю головною метою стратегічної конкуренції і стримування в контексті великої держави і китайсько-індійсько-тихоокеанським порядком денним. Ще важливіше те, що Альянс має покращити розуміння того, як неочікувані дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть вплинути на американські військові активи і планування, а взаємне навчання між НАТО і її індо-тихоокеанськими партнерами має бути спрямоване на планування операцій або розвиток спільних сил і засобів, а не на пряму оперативну взаємодію на території один одного. Таким чином, розміщення стримування в центрі порядку денного НАТО в Китаї і Індо-Тихоокеанському регіоні узгоджується з існуючими політичними і стратегічними застереженнями.

3.2. Спільна політика США та ЄС щодо вирішення міжнародних конфліктів (на прикладі війни в Україні)

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз демонструють спільну та рішучу політику щодо вирішення міжнародних конфліктів, зокрема у контексті війни в Україні. Ця політика базується на тісній співпраці, спрямованій на підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та на досягнення справедливого миру. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, США та ЄС вжили безпрецедентних заходів щодо підтримки українського суверенітету та територіальної цілісності. Спільні дії охоплюють широкий спектр заходів, включаючи фінансову, військову, гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на ізоляцію Росії на міжнародній арені. Підтримка України та санкційна політика стали основними інструментами у стримуванні агресії Кремля та намаганні змусити його припинити війну.

США та ЄС координують свої зусилля, надаючи Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу. Військова підтримка включає постачання сучасного озброєння, військової техніки, боєприпасів та навчання українських військових. Зокрема, США поставили Україні системи HIMARS, які відіграли важливу роль у контрнаступальних діях Збройних сил України. Європейські партнери спрямували близько 13 мільярдів євро на військову підтримку України, що включає танки, артилерійські системи та протиповітряну оборону.

Крім військової допомоги, США та ЄС активно підтримують Україну в економічному плані. Велика кількість фінансових ресурсів спрямовується на підтримку макроекономічної стабільності країни, зокрема на виплату пенсій, заробітних плат державним службовцям та фінансування соціальних програм. Європейський Союз ухвалив пакети макрофінансової допомоги, які дозволяють Україні стабільно функціонувати в умовах війни. США, зі свого боку, сприяють

реформам в Україні, які є необхідними для подальшої євроінтеграції та залучення міжнародних інвесторів[32 с. 75-78].

Разом із фінансовою та військовою допомогою, США та ЄС запровадили жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її здатності фінансувати війну та військово-промисловий комплекс. Санкції включають замороження активів російських компаній та олігархів, обмеження на експорт технологій, що використовуються у виробництві зброї, а також відключення низки російських банків від міжнародної фінансової системи SWIFT. Ці санкції суттєво зменшили фінансові ресурси Кремля, змушуючи його обирати між продовженням війни та забезпеченням власних громадян. Згідно з даними західних експертів, санкції призвели до значного скорочення бюджетних надходжень Росії, що, у свою чергу, змушує російський уряд урізати фінансування соціальних програм та підвищувати податки для населення.

Європейські лідери активно працюють над розробкою мирного плану для України, прагнучи узгодити спільну позицію з США щодо завершення конфлікту. Зокрема, Велика Британія та Франція очолюють європейські зусилля у створенні такого плану, який буде представлений президенту США Дональду Трампу. Метою є забезпечення безперервної військової підтримки України та узгодження спільної стратегії з США для припинення війни. США та ЄС прагнуть спільно брати участь у мирних переговорах щодо України. Державний секретар США Марко Рубіо запевнив європейських лідерів, що ЄС буде залучений до майбутніх переговорів, особливо з огляду на санкції, запроваджені проти Росії. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що непередбачувана тактика президента Трампа може чинити тиск на Росію. Водночас, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес критикує підхід Трампа, вважаючи його умиротворенням. Європейські лідери стурбовані тим, що їх роль у переговорах може бути зменшена. У цьому контексті важливо, щоб США та ЄС зберігали єдність і спільно працювали над виробленням узгодженої позиції щодо майбутнього України[4 с. 32].

Спільна політика США та ЄС щодо вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, базується на єдності, координації та спільних зусиллях у наданні допомоги Україні, запровадженні санкцій проти агресора та активній участі в дипломатичних ініціативах, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру. Незважаючи на певні розбіжності у підходах, загальний курс залишається незмінним: підтримка України має тривати до повного відновлення її територіальної цілісності та встановлення довготривалого миру у Європі.

Одним із головних аспектів спільної політики США та ЄС у вирішенні міжнародних конфліктів є їхня дипломатична співпраця, спрямована на ізоляцію Росії на міжнародній арені та посилення підтримки України з боку інших держав світу. З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Західні країни доклали значних зусиль, щоб консолідувати міжнародне співтовариство навколо українського питання. США та ЄС активно працюють над тим, щоб максимальна кількість країн світу підтримувала резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які засуджують дії Росії та підтверджують територіальну цілісність України. Крім того, Сполучені Штати разом із європейськими партнерами ведуть активну роботу з державами Глобального Півдня, такими як Індія, Бразилія та ПАР, з метою переконати їх зайняти більш чітку позицію щодо війни в Україні[15 с. 200-202].

Важливою складовою політики США та ЄС у вирішенні війни в Україні є їхні зусилля з економічного послаблення Росії. Крім запроваджених санкцій, Західні країни працюють над тим, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів. Європейський Союз суттєво скоротив імпорт російської нафти та газу, що призвело до значного зменшення доходів Росії. США також сприяють збільшенню видобутку енергоресурсів і їх постачанню в Європу, щоб компенсувати втрати через відмову від російських енергоносіїв. Крім того, Західні країни розробляють механізми конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для фінансування відновлення України після війни.

США та ЄС усвідомлюють, що війна в Україні має глобальні наслідки, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Росія неодноразово використовувала загрозу блокування українського експорту зерна як інструмент тиску на світове співтовариство. У відповідь Західні партнери підтримали ініціативу України щодо експорту зерна через альтернативні маршрути, включаючи Дунайські порти та наземні шляхи через Польщу і Румунію. Європейський Союз також надав Україні фінансову допомогу для підтримки аграрного сектору, а США активно співпрацюють із міжнародними організаціями, такими як ООН, для забезпечення продовольчої безпеки у найбільш уразливих країнах світу.

Таким чином, спільна політика США та ЄС у вирішенні війни в Україні є багатовекторною та включає військову, економічну, дипломатичну, санкційну та гуманітарну підтримку. Координація дій між Вашингтоном та Брюсселем дозволяє ефективно стримувати російську агресію та допомагати Україні у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Західні країни продовжують шукати шляхи для посилення тиску на Росію, водночас працюючи над створенням умов для довгострокового миру в Європі.

3.3. Перспективи зміцнення трансатлантичного союзу в умовах глобальних викликів XXI століття

Трансатлантичний союз, який історично ґрунтується на партнерстві між Європою та Сполученими Штатами Америки, відіграє ключову роль у підтримці міжнародної стабільності, безпеки та економічного розвитку. Однак сучасні глобальні виклики, такі як зростання впливу авторитарних держав, геополітична нестабільність, економічні кризи, енергетична безпека та зміни клімату, вимагають адаптації та зміцнення цього союзу. Важливо розуміти, що тісна взаємодія між США та європейськими країнами була основою для формування міжнародного порядку після Другої світової війни, і ця співпраця продовжує залишатися актуальною.

Зміни у військовій доктрині НАТО та переосмислення стратегії стримування є необхідними для збереження стабільності у світі. Важливим питанням залишається підвищення стійкості до гібридних загроз, таких як кібератаки, інформаційні війни та втручання у виборчі процеси. Спільна боротьба з організованою злочинністю та незаконним обігом зброї також є важливими напрямками співпраці. Політична консолідація між країнами-членами НАТО має стати основою для ефективної протидії зовнішнім загрозам. У цьому контексті значення мають регулярні військові навчання, спільні оборонні ініціативи та зміцнення стратегічного партнерства. Крім того, активне залучення нових членів до альянсу може сприяти зміцненню його позицій на міжнародній арені. Участь трансатлантичних партнерів у врегулюванні конфліктів, підтримці міжнародних миротворчих місій та наданні допомоги країнам, що перебувають у кризовому стані, також залишається важливим напрямом діяльності. Відповідно, збереження трансатлантичного союзу та його подальший розвиток є ключовими умовами для забезпечення глобальної безпеки та стабільності.

Економічна співпраця та енергетична безпека. Одним із ключових елементів трансатлантичного партнерства є економічна інтеграція. Умови

глобальної конкуренції та торговельні війни зумовлюють необхідність оновлення угод про вільну торгівлю та інвестиції. Енергетична незалежність та диверсифікація поставок, зокрема розвиток альтернативних джерел енергії, є ще одним важливим напрямом зміцнення співпраці[22 с. 17-19].

Технологічний розвиток і кібербезпека. Зростання впливу цифрових технологій та штучного інтелекту вимагає скоординованих дій між США та Європою для забезпечення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури та боротьби з кіберзлочинністю. Також важливою є співпраця у сфері регулювання технологічних гігантів та захисту персональних даних громадян.

Отже, трансатлантичний союз залишається ключовим фактором глобальної безпеки, проте потребує адаптації до сучасних викликів — від гібридних загроз до технологічної та енергетичної безпеки. Подальше зміцнення співпраці між США та ЄС у військовій, економічній і цифровій сферах є необхідною умовою для стабільності міжнародного порядку у XXI столітті.

Висновки до розділу 3

Аналіз перспектив і викликів трансатлантичного партнерства в умовах сучасної геополітичної нестабільності засвідчив, що політична взаємодія між США та ЄС перебуває на етапі стратегічної трансформації. У центрі уваги — конкуренція з боку Китаю і Росії, а також спільна політика щодо врегулювання міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні. Аналіз показав, що сучасна глобальна нестабільність спричиняє переосмислення стратегічних пріоритетів обох сторін, посилюючи потребу в узгоджених діях.

Війна в Україні стала лакмусовим папірцем для трансатлантичної єдності, продемонструвавши здатність США та ЄС до координації зусиль у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Успішна співпраця в умовах кризи підтвердила життєздатність союзу та його важливу роль у захисті демократичних цінностей. Разом із тим, посилення Китаю та гібридна тактика з

боку Росії створюють додаткові виклики, що потребують адаптації механізмів взаємодії.

Зміцнення трансатлантичного партнерства у XXI столітті можливе за умов послідовного реагування на спільні загрози — від кіберзлочинності та енергетичної безпеки до дезінформації та екологічних викликів. Високий рівень політичного діалогу, розвиток оборонної автономії Європи та технологічне співробітництво є необхідними кроками для збереження стабільного міжнародного порядку. Таким чином, партнерство між США та ЄС має потенціал не лише зберегти, а й посилити свою стратегічну роль у глобальній архітектурі безпеки.

ВИСНОВКИ

Політичне співробітництво між США та ЄС залишається ключовим фактором стабільності та безпеки у світі, особливо в умовах сучасних глобальних викликів. Аналіз розвитку відносин між цими партнерами засвідчив їхню взаємну зацікавленість у підтримці демократичних цінностей, верховенства права, прав людини та багатостороннього співробітництва.

Дослідження показало, що спільні виклики, такі як агресивна зовнішня політика окремих держав, тероризм, зміни клімату, енергетична безпека та цифрові загрози, стимулюють США та ЄС до поглиблення стратегічного партнерства. Важливими аспектами цього партнерства є співпраця у сфері оборони та безпеки, координація санкційної політики, економічні відносини та технологічне партнерство.

Одним із головних напрямків співпраці є протидія агресії з боку Російської Федерації, що знайшло відображення в консолідованій політиці санкцій, військовій підтримці України та посиленні трансатлантичної безпеки. Важливу роль відіграє координація дій у межах НАТО, що забезпечує посилення європейської обороноздатності. У цьому контексті значення мають як військові навчання та зміцнення східного флангу Альянсу, так і розвиток європейської оборонної політики.

У сфері економіки та торгівлі США та ЄС залишаються найбільшими торговельними партнерами, хоча між ними періодично виникають суперечності щодо тарифів, державного субсидування та регуляторних підходів. Важливим кроком до подолання таких розбіжностей є переговори щодо торговельних угод і спільних стандартів, що сприяє зміцненню економічної співпраці.

Також значну увагу приділяють питанням технологічного розвитку, зокрема кібербезпеці, регулюванню штучного інтелекту та боротьбі з дезінформацією. США та ЄС координують зусилля для запобігання загрозам у

цифровому просторі та формування загальних принципів управління новітніми технологіями.

Питання екологічної політики також стало важливою складовою трансатлантичного співробітництва. Спільні ініціативи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів та розвиток зеленої енергетики, є ключовими у протидії зміні клімату. США та ЄС взаємодіють у межах міжнародних екологічних угод, таких як Паризька кліматична угода, що підкреслює їхню відповідальність за екологічну безпеку планети.

Важливим аспектом відносин між США та ЄС є захист прав людини та підтримка демократії в усьому світі. Партнери спільно виступають проти авторитарних режимів, підтримують демократичні реформи та сприяють розвитку громадянського суспільства. У цьому контексті санкційна політика, фінансова підтримка реформ та дипломатичний тиск є основними інструментами впливу.

Окрему роль відіграє питання енергетичної безпеки. США активно сприяють зменшенню енергетичної залежності Європи від Росії, зокрема шляхом постачання скрапленого природного газу (СПГ) та розвитку альтернативних маршрутів постачання енергоносіїв. У свою чергу, ЄС посилює зусилля у диверсифікації джерел енергії та розвитку відновлюваних енергетичних технологій.

Не менш важливим є питання реформування міжнародних організацій та створення більш справедливого світового порядку. США та ЄС прагнуть модернізувати ООН, Світову організацію торгівлі та інші глобальні інституції, щоб вони ефективніше реагували на сучасні виклики.

Хоча між США та ЄС інколи виникають розбіжності щодо торговельних питань, підходів до регулювання технологічного сектора чи стратегії безпеки, обидві сторони демонструють високу здатність до компромісу. Регулярні зустрічі на рівні президентів, дипломатичних представників та експертів сприяють збереженню єдності у підходах до вирішення глобальних питань.

У гуманітарній сфері США та ЄС співпрацюють у боротьбі з пандеміями, запобіганні глобальним кризам та забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки. Спільні ініціативи у сфері охорони здоров'я, зокрема підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я, допомагають зміцнити глобальні механізми реагування на надзвичайні ситуації.

Загалом, політичне співробітництво між США та ЄС є багатовимірним і охоплює широкий спектр питань – від безпеки та економіки до екології та прав людини. Його подальший розвиток має велике значення для глобальної стабільності, адже трансатлантичний альянс є одним із головних стовпів міжнародного порядку.

Попри складнощі, що виникають у процесі двостороннього діалогу, стратегічне партнерство між США та ЄС залишається міцним та орієнтованим на довгострокові перспективи. Взаємодія у сфері безпеки, економіки та технологій сприяє стабільності у світі та підсилює глобальну конкурентоспроможність обох сторін.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що США та ЄС є ключовими гравцями у міжнародних відносинах, і їхнє політичне співробітництво є визначальним для забезпечення безпеки, економічного розвитку та підтримки демократичних цінностей. В умовах сучасних глобальних викликів ця співпраця залишається життєво важливою для збереження миру та стабільності у світі.

Список використаних джерел:

1. Аласанія Г. Політичні відносини США та ЄС: історичний аналіз і сучасний стан. К.: Наукова думка, 2020. 312 с.
2. Бжезінський З. Велика шахівниця: панування Америки та її геостратегічні імперативи. К.: Український центр стратегічних досліджень, 2018. 256 с.
3. Василенко В. Політика США щодо Європейського Союзу в умовах глобальних загроз. Політичний процес. 2021. № 3. С. 25-39.
4. Вакулич В. М. Відносини США – ЄС і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі. Кіровоград, 2000. 52 с
5. Гаврилюк О. Європейська інтеграція та політична стратегія США: виклики сучасності. Європейські студії. 2020. Т. 4, № 1. С. 98-115
6. Глобалізація та зовнішня політика США: зб. наук. пр. ред. П. І. Кривошеїн. К.: Либідь, 2019. 404 с.
7. Гончар Ю. Б. Маастрихт, США та європейська безпека. Питання нової та новітньої історії, 1995, № 41.
8. Державний департамент США. Спільні заяви США та ЄС щодо стратегічного партнерства URL: <https://www.state.gov> (дата звернення 24.03.2025)
9. Дідух М. США і ЄС у світовій політиці: проблеми та перспективи співробітництва. Міжнародні відносини. 2021. № 5. С. 45-60.
10. Добржанська О. Місце України в системі Європейської безпеки. Глобальні витоки і багатостороння дипломатія: зб. тез доповідей (18 березня 2015 р.) К.: ДАУ при МЗС України, 2015. С. 36-37.
11. Європейська служба зовнішніх зв'язків. Політичні діалоги між США та ЄС. URL: <https://www.eeas.europa.eu> (дата звернення 24.03.2025)

12. Ціватий В.Г., Громико О.А. Поліцентричність сучасного світоустрою: мегатренд ХХІ століття (інституційний контекст). Зовнішні справи. 2014. № 08. С. 26-29
13. Кіссінджер Г. Чи потрібна Америці зовнішня політика? . К.: Фоліо, 2021. 328 с.
14. Ковальчук О. Стратегічне партнерство США та ЄС у контексті нових загроз. Політичні дослідження. 2022. № 1. С. 11-27.
15. Кондратьєв С. Політика США в Європі: виклики ХХІ століття . Харків: Право, 2020. 299 с.
16. Купренюк Г. Сучасний атлантизм: оцінки і прогнози. Віче, № 10, 2003 С. 25 – 31.
17. Лук'яненко Д. Трансатлантичні відносини: між партнерством та конкуренцією. К.: Либідь, 2022. 198 с.
18. Малиновський В. Політична співпраця США та ЄС: перспективи розширення. Європейський вибір. 2020. № 2. С. 33-47
19. Моргентау Г. Політика серед націй: боротьба за владу і мир. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 412 с.
20. Нечипоренко І. Співробітництво США та ЄС у сфері безпеки. Геополітика. 2021. № 4. С. 57-70.
21. Організація Об'єднаних Націй. Документи щодо міжнародної співпраці США та ЄС. URL: <https://www.un.org> (дата звернення 24.03.2025)
22. Петров В. Політичний альянс США та ЄС: аналітичний огляд. Львів: Світ, 2020. 276 с.
23. Петров П.Г., Котов І.Д. Історичні засади розвитку цифровізації США у контексті становлення демократії. Національні інтереси України: науково-практичний журнал, 2025, № 1(6) 2025.612-626. [https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-1\(6\)-612-626](https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-1(6)-612-626).
24. Петров П. Процес внутрішньополітичної цифровізації США (електронне/цифрове урядування): ретроспектива та нормативно-правові

засади. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 16(Спецвипуск), 2024, 77-83. <https://doi.org/10.15421/352410>.

25. Піонтковський А. Захід і Росія: політичні виклики для США та ЄС. Одеса: Пальміра, 2019. 184 с.
26. Платонова Н. Економічний аспект політичної співпраці США та Світова економіка. 2021. № 6. С. 85-99
27. Політологічний енциклопедичний словник. К.: Генеза, 2022. 512с
28. Hunter R. Maximizing NATO. Vol. 78, No. 3 (May – June 1999). & P. 190 203.
29. Kirkpatrick J. Beyond the Cold War. Vol. 69, No 1 P. 1 – 16.
30. Kupchan Ch. After Pax Americana: Benign Power, Regional Integration, and the Sources of a Stable Multipolarity. Vol. 23, No. 2. P. 40 – 79.
31. Moravcsik A. Trends in Global Governance: Do They Threaten American Sovereignty? Conservative Idealism and International Institutions. Vol. 1, No. 2. P. 291 – 314
32. Pfaff W. Redefining World Power, Vol. 70, No 1 P. 34 – 48.
33. Rabkin J. Is EU Policy Eroding The Sovereignty of Non-Member States? , Vol. 1, No. 1 (Summer 2000). P. 273 – 290
34. Serfaty S. Decisions for Europe. Fragile State of the Union, A Union of Fragile States. Economic Relations in a World of Transition. P. 75 – 89
35. Serfaty S. Stay the Course: European Unity and Atlantic Solidarity. Forew. By Haig A. M.; Public. with the Center for Strat. And Intern. Studies/ & Wash., 1997 – 115 P
36. Wilkinson D. Unipolarity Without Hegemony. International Studies Association 1999. & P. 141 – 167.
37. . Zoellick R. Foreword: A partnership for a new era / Ed. by Gompert D.C., Larrabee F. S. P. VII – XI.

